

BISERICA DIN REPUBLICA SOVIETICĂ SOCIALISTĂ MOLDOVENEASCĂ ÎN CONTEXTUL MIȘCĂRII DE RENAȘTERE NAȚIONALĂ

ANDREI RUSU*

INTRODUCERE

Sabrina Petra Ramet, o voce autorizată în studiul Europei de Est, explorează dimensiunea religioasă a perestroikăi, dezvoltând conceptul „perestroika religioasă”. Potrivit cercetătoarei, componentele principale ale acestui fenomen au fost restabilirea demnității apartenenței religioase, oferirea unui statut juridic organizațiilor religioase interzise de către statul sovietic, retrocedarea bunurilor și averilor bisericesti confiscate de stat, acordarea permisiunii pentru construirea de noi biserici, înregistrarea noilor parohii, libertatea de a publica literatură religioasă și permisiunea contactelor cu organizații și persoane religioase din străinătate. Scopul perestroikăi în sfera religioasă, precizează cercetătoarea, a fost de a consolida efortul lui Gorbaciov în stabilirea unui consens social și de a obține o legitimare parțială a guvernării partidului comunist. Și dacă în anul 1991 era evident că perestroika politică a lui Gorbaciov a eșuat, atunci, în pofida tuturor impedimentelor venite dinspre nomenclatura sovietică conservatoare, „perestroika religioasă” a reușit să ofere „relegitimarea vieții religioase, care dobândise o forță proprie, devenind o evidență faptul că nu mai putea exista vreo încercare de a da ceasul înapoi”¹. Punctul culminant al acestei „perestroika religioasă” a fost adoptarea de către Sovietul Suprem al URSS a noii legi „Cu privire la libertatea de conștiință și organizațiile religioase”².

Sabrina Petra Ramet identifică patru etape în procesul de „perestroika religioasă”. Prima fază, cuprinsă între 1985 și 1986, se caracterizează prin continuitatea politicilor antireligioase ale regimului sovietic. Deși ascensiunea lui Gorbaciov promitea anumite deschideri, propaganda ateistă a rămas predominantă, iar liderul sovietic a susținut în mod

* Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.

¹ SABRINA PETRA RAMET, „Religious policy in the era of Gorbachev”, în SABRINA PETRA RAMET (ed.), *Religious policy in the Soviet Union*, Cambridge University Press, New York, 1993, p. 32.

² „Закон СССР от 1 октября 1990 г. N 1689-1 «О свободе совести и религиозных организациях»”, *Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР* 41 (1990), p. 991-999.

public o atitudine intransigentă față de religie. În perioada 1986-1988, considerată a doua etapă, în timp ce vechea gardă comunistă încă se opunea cu vehemență libertății religioase, o nouă tendință a început să se contureze în spațiul public sovietic. Intelectuali și jurnaliști au lansat o campanie de reabilitare a Bisericii, accentuându-i rolul pozitiv în modernizarea societății. Cea de-a treia etapă, fixată între anii 1988-1990, constituie punctul culminant al perestroikăi. Întâlnirea lui Gorbaciov cu patriarhul Pimen, la 29 aprilie 1988, și celebrarea fastuoasă a unui mileniu de la creștinarea Rusiei, în iunie 1988,

„au reprezentat atât o reabilitare a Bisericii ca instituție socială (deci, nu doar ca «afacere privată a individului», așa cum pretindea Lenin), cât și o sărbătoare a culturii naționale (ruse), fiind reconsiderată ca parte inseparabilă a acesteia. În ambele privințe, evenimentele au reflectat o ruptură decisivă cu politica de stat anterioară în sfera religiei și a naționalismului”³.

Între 1990 și 1991, prin adoptarea legii privind libertatea de conștiință, statul sovietic a creat cadrul legal necesar pentru renașterea și dezvoltarea vieții religioase, punând astfel capăt deceniilor de restricții impuse de regimul comunist⁴.

Cea de a treia și a patra perioadă a perestroikăi religioase s-au desfășurat concomitent cu mișcarea de renaștere națională din URSS. În republicile unionale majoritar ortodoxe, Biserica a fost instituția care a „jucat un rol esențial în păstrarea limbii, culturii și tradițiilor, oferind un spațiu sigur pentru exprimarea identității naționale”⁵. După 1985 s-au intensificat manifestările naționaliste și identitare ale Bisericii, susținute, în special, de clerul școlit și de mediile intelectuale. Atât nomenclatura sovietică, cât și Patriarhia Moscovei au privit cu îngrijorare această apropiere între Biserică și mișcările naționale, temându-se de o potențială pierdere a controlului.

În Rezoluția celui de-al XXVII-lea Congres al Partidului Comunist al URSS, adoptată la 1 martie 1986, se stipula că „educația muncitorilor în spiritul ideologiei comuniste și devotamentul față de Patria Sovietică a internaționalismului proletar și socialist” este „linia directoare în activitatea ideologică”⁶. În dezacord cu această „linie directoare” este „ideologia și moralitatea burgheză”, care folosește religia în provocările antisovietice și în „sabotajul ideologic al imperialismului”⁷. Din acest punct de vedere, „partidul condamnă încercările de a folosi religia în detrimentul intereselor societății și ale individului”⁸, precum și susținerea tendințelor naționaliste periculoase⁹.

Principiile teologice cu privire la problemele legate de naționalism și identitate au fost formulate de către mitropolitul Belarusului, Filaret Vahromeev, în articolul „Проблемы становления русского национального самосознания в связи с Крещением Руси (Problemele formării identității naționale ruse în legătură cu Botezul Rusiei)”, publicat în anul 1987 în trei numere consecutive ale *Jurnalului Patriarhiei Moscovei*¹⁰. În contextul

³ SABRINA PETRA RAMET, „Religious policy in the era of Gorbachev”, p. 34.

⁴ SABRINA PETRA RAMET, „Religious policy in the era of Gorbachev”, p. 33-35.

⁵ ANDREI RUSU, „«Renașterea religioasă și renașterea națională au avut la bază aceleași valori și aspirații fundamentale». Andrei Rusu în dialog cu părintele Grigore Jelihovschi”, *Limba Română, Revistă de Știință și Cultură* 7-12 (297-302) (decembrie 2024), p. 175.

⁶ *Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза*, Политиздат, Москва, 1986, p. 118.

⁷ *Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза*, p. 119.

⁸ *Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза*, p. 165.

⁹ V. GAJOS, F. TABUŢŞIŞ, „În ciuda adevărului istoric”, *Comunistul Moldovei* 5 (1988), p. 70-71.

¹⁰ Митрополит Минский и Белорусский Филарет, „Проблемы становления русского национального самосознания в связи с Крещением Руси (1)”, *ЖМП* 7 (1987), p. 72-74; Митрополит Минский и Белорусский Филарет, „Проблемы становления русского национального самосознания в связи с

mișcărilor naționale care se intensificau în republicile unionale, mitropolitul Filaret, pornind de la afirmația paulină din *Galateni* 3, 28, formulează conceptul ecleziologic al „unității umane în Hristos” și al „relațiilor dintre popoare”:

„Restaurarea reală a integrității umanității, ca «unitate pozitivă», are loc în Biserică, Trupul lui Hristos, *plinirea Celui ce plinește toate întru toți* (Efeseni 1, 23). Astfel, națiunea nu este percepută doar ca o unitate etnică, unită prin limbă, norme legale și alte norme similare. Ea este parte a unei unități superioare, care nu desființează existența individual-națională, ci o ridică la un nou nivel calitativ. Din această perspectivă, devine clar cum interesul sporit față de misterul conștiinței de sine ruse a condus pe gânditorii noștri spre conceptul de «plinătatea umanității», permițând evitarea extremelor naționalismului fanatic și cosmopolitismului fără fundament. În formele existenței naționale se descoperă legătura lor organică cu umanitatea. Așa cum umanitatea, înzestrată cu toată plinătatea existenței individuale, nu reprezintă o simplă sumă de indivizi umani, ci o personalitate colectivă, la fel și o națiune separată, privită din această perspectivă și înrădăcinată în umanitate, reprezintă o treaptă ierarhică necesară a existenței, având o individualitate unică și irepetabilă”¹¹.

Formulările mitropolitului Filaret încearcă să întrebuițeze conceptele teologice despre Biserică drept argumente în susținerea unității patriei sovietice, afectată de „naționalismul fanatic” și de „cosmopolitismul fără fundament”.

Astfel, atât Kremlinul, cât și instituția patriarhală au depus eforturi pentru a combate mișcărilor naționaliste din republicile unionale și pentru a descuraja implicarea Bisericii în aceste mișcări.

1. PERESTROIKA RELIGIOASĂ ÎN RSSM: DE LA DOGMATISMUL IDEOLOGIC ATEIST LA RECUNOAȘTEREA VALORILOR SPIRITUALE PROMOVATE DE BISERICĂ

În RSSM, anul 1987 a fost marcat de o intensificare a eforturilor autorităților de a controla activitatea religioasă și de a contracara manifestările naționaliste. Educația ateistă și combaterea „ideologiei burgheze” trebuiau realizate în conformitate cu hotărârile Congresului al XXVII-lea al PCUS¹². În acest scop, a fost susținută o conferință republicană, cu caracter științifico-practic, cu titlul „Probleme de actualitate ale îmbunătățirii educației ateiste a populației în lumina deciziilor Congresului al XXVII-lea al PCUS și al Congresului al XVI-lea al Partidului Comunist din Moldova”¹³. Scopul conferinței a fost consolidarea educației ateiste, în contextul deciziilor luate la congresele de partid. În același timp, s-a urmărit strângerea legăturii dintre educația ateistă și cea patriotică, internațională, juridică și morală, într-o încercare evidentă de a neutraliza orice tendință naționalistă¹⁴. Autoritățile

Крещением Руси (2)”, *ЖМП* 8 (1987), p. 70-73; Митрополит Минский и Белорусский Филарет, „Проблемы становления русского национального самосознания в связи с Крещением Руси (3)”, *ЖМП* 9 (1987), p. 68-71.

¹¹ Митрополит Минский и Белорусский Филарет, „Проблемы становления русского национального самосознания в связи с Крещением Руси (1)”, p. 72.

¹² V. GABURA, „Congresul al XXVII-lea al PCUS și sarcinile educației ateiste”, *Viața Satului* (30 aprilie 1987), Chișinău, p. 2.

¹³ „Из информации ЦК КП Молдавии в ЦК КПСС о ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 18 января 1986 г. «Об усилении борьбы с влиянием ислама», 31 июля 1987 г.”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1976-1991*, vol. 4, p. 499.

¹⁴ „Из информации ЦК КП Молдавии в ЦК КПСС о ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 18 января

sovietice asociau în mod direct manifestările religioase cu naționalismul, văzând în acestea o amenințare la adresa unității statului sovietic. Rapoartele oficiale ale vremii reflectă această îngrijorare. Secretarul Comitetului Central al PC din RSSM, Simion Grosu, într-un raport din 1987 referitor la activitățile religioase și la educația ateistă în RSSM, sublinia necesitatea intensificării luptei împotriva manifestărilor naționaliste¹⁵.

Într-o notă informativă din 1987, adresată Comitetului Central al PCM, S. Roșca, reprezentant al Departamentului de Propagandă și Agitație, descria starea critică a propagandei ateiste și dificultățile întâmpinate în contracararea influenței religiei în societatea din RSSM. El sublinia că, în condițiile perestroikăi, democratizării și glasnostului, mulți angajați ai departamentului considerau că nu mai era necesar să se desfășoare activități de combatere a factorului religios. Roșca avertiza însă că tocmai în acest context ar trebui intensificate eforturile pentru restructurarea educației ateiste, care implica o gamă largă de probleme teoretice, metodologice și organizaționale. Întârzierea reformării acestui domeniu ideologic era văzută ca o piedică în calea progresului¹⁶.

Totodată, în contextul perestroikăi și democratizării societății, comisarul pentru culte din RSSM Viciku raporta despre măsurile luate pentru a consolida controlul asupra activității religioase și pentru a promova o interpretare a libertății de conștiință în strictă conformitate cu legea. Astfel, a fost vizată suprimarea și neutralizarea acțiunilor ilegale ale liderilor locali, considerați „extremiști”, care evitau înregistrarea oficială a comunităților religioase. Pe parcursul anului de raportare, o atenție deosebită a fost acordată promovării și explicării fundamentelor legislației privind cultele religioase, precum și dispozițiilor constituționale referitoare la libertatea de conștiință. De asemenea, s-a pus accent pe educarea clerului în spiritul patriotismului și respectului față de legile sovietice¹⁷.

În paralel, raportul din decembrie 1987 al lui Viciku evidențiază o schimbare semnificativă în atitudinea clerului față de regim. Majoritatea preoților din RSSM sprijineau reformele perestroikăi și glasnostului, observând o îmbunătățire a relațiilor dintre Biserică și stat. Totodată, au apărut voci critice în rândul clericilor, care subliniau că legislația privind cultele religioase era învechită și neadaptată noilor realități sociale¹⁸.

Mărturiile contemporane confirmă această schimbare. Părintele Petru Buburuz rememorează cum „suflul de libertate” asupra Bisericii a început să fie simțit odată cu venirea lui Gorbaciov în fruntea statului sovietic. Totuși, în RSSM, schimbările s-au produs mai lent decât la Moscova, iar adevăratul spirit al libertății s-a manifestat abia în 1988, odată cu celebrarea unui mileniu de la creștinarea Rusiei¹⁹. Aceste relatări sunt susținute și de mărturia părintelui Grigore Jelihovschi, care povestește despre bucuria creștinilor adusă de reformele lui Gorbaciov ce au permis redeschiderea bisericilor și revenirea vieții religioase la normalitate²⁰.

1986 г. «Об усилении борьбы с влиянием ислама», 31 июля 1987 г.», p. 498.

¹⁵ „Из информации ЦК КП Молдавии в ЦК КПСС о ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 18 января 1986 г. «Об усилении борьбы с влиянием ислама», 31 июля 1987 г.», p. 498.

¹⁶ „Из записки отдела пропаганды и агитации ЦК КП Молдавии в ЦК КП Молдавии о состоянии религиозной обстановки в республике, 1987 г.», în V. Pasaț, *Православие в Молдавии*, vol. 4, p. 523.

¹⁷ „Из информационного отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку о работе за 1987 г., 21 декабря 1987 г.», în V. Pasaț, *Православие в Молдавии*, vol. 4, p. 512.

¹⁸ „Из информационного отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку о работе за 1987 г., 21 декабря 1987 г.», p. 516.

¹⁹ ANDREI RUSU, „Biserica Ortodoxă din Republica Moldova: între dictatura comunistă și «russkii mir». Dialog cu părintele Petru Buburuz”, *Limba Română, Revistă de Știință și Cultură* 5-6 (295-296) (iunie 2024), p. 183.

²⁰ ANDREI RUSU, „«Renașterea religioasă și renașterea națională au avut la bază aceleași valori și aspirații fundamentale». Andrei Rusu în dialog cu părintele Grigore Jelihovschi”, pp. 175-176.

Un alt eveniment pe care îl considerăm emblematic pentru acea perioadă a avut loc în primăvara anului 1987, când arhiepiscopul Ioanatan a fost invitat în audiență de șeful guvernului de la Chișinău, Platon. Părintele Petru Buburuz, care relatează despre acest eveniment, atrage atenția că acest fapt „poate fi considerat aproape o minune, având în vedere că, până atunci, Ioanatan avusese contact doar cu așa-numitul «уполномоченный» (însărcinatul pentru problemele religiei din RSSM)”²¹. Această întâlnire prevestea schimbări semnificative în relația dintre stat și Biserică.

Este de remarcat că, în 1987, în seria amplă de articole cu tematică ateistă publicate în presa din Chișinău²² apar pentru prima dată mesaje care abordează subiecte legate de libertatea religioasă și de respectarea legislației sovietice privind cultele în RSSM. Aceste articole marchează o schimbare subtilă de ton, reflectând influența perestroikăi asupra discursului public și începutul unei dezbateri mai largi despre drepturile religioase în cadrul unui sistem încă dominat de ateismul oficial. Un exemplu este articolul semnat de D. Dumitriu în revista *Agricultura Moldovei*, care, pornind de la o scrisoare primită de la comunitatea adventistă de ziua a șaptea din satul Dezghincea, raionul Comrat, a adus în discuție necesitatea respectării legislației sovietice privind cultele. Dumitriu pleda pentru libertatea de manifestare religioasă a tuturor credincioșilor din RSSM, subliniind importanța aplicării corecte a cadrului legal existent²³. Un alt exemplu relevant este articolul lui V. Evseev, publicat în ziarul *Сельская Жизнь (Viața de la țară)*, care prezenta pe un ton pozitiv viața religioasă din satul Antonovca, raionul Suvorov²⁴. Această abordare axată pe evidențierea aspectelor cotidiene ale comunităților religioase reflecta o deschidere mai mare a discursului public față de realitățile religioase, influențată de reformele și liberalizarea aduse de perestroika.

Astfel, documentele vremii, mărturiile unor clerici, precum și schimbările de ton din presa de la Chișinău confirmă existența unei revitalizări religioase și o deschidere treptată din partea autorităților, deși procesul de schimbare a fost unul gradual și a întâmpinat obstacole locale. În ansamblu, anul 1987 poate fi considerat o etapă premergătoare renașterii religioase, marcată de contradicții între controlul ideologic rigid al regimului sovietic și noile tendințe democratice promovate de perestroika. Începutul unei dezbateri mai largi despre drepturile religioase și recunoașterea treptată a libertății de conștiință indică faptul că procesul de transformare religioasă și socială devenise ireversibil, în ciuda rezistenței locale și a ritmului lent al schimbărilor.

Momentul de cotitură s-a produs în 1988. Acest an a marcat în RSSM un punct de inflexiune crucial în evoluția relației dintre stat și Biserică și a constituit un an culminant al perestroikăi religioase, așa cum o definește Sabrina Petra Ramet²⁵. Presa scrisă din Chișinău a devenit un adevărat barometru al acestor transformări, reflectând o creștere semnificativă a interesului public pentru tematica religioasă. Prin intermediul articolelor publicate în 1988, societatea moldovenească a fost expusă la o nouă viziune asupra Bisericii, care începea să fie percepută nu doar ca o instituție spirituală, ci și ca un actor social cu un rol important în viața comunității. Astfel, Biserica a început să-și recupereze treptat spațiul public.

În 1988, ziarele din Chișinău continuau să publice articole propagandistice ateiste, însă tonul acestora devenea din ce în ce mai moderat. Pe parcursul anului, se observă o schimbare

²¹ ANDREI RUSU, „Biserica Ortodoxă din Republica Moldova: între dictatura comunistă și «russkii mir». Dialog cu părintele Petru Buburuz”, p. 185.

²² *Cronica presei RSS Moldovenești: indice bibliografic de stat al RSS Moldovenești*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1987.

²³ D. DUMITRIU, „Credincioșii își pot satisface liber necesitățile religioase”, *Agricultura Moldovei* 9 (1987), p. 11-12.

²⁴ В. Евсеев, „В одиночестве со всеми”, *Сельская Жизнь* (9 iulie 1987), 157, p. 4.

²⁵ SABRINA PETRA RAMET, „Religious policy in the era of Gorbachev”, p. 34.

de paradigmă: de la un ateism militant, discursul se îndrepta spre o acceptare tot mai mare a rolului Bisericii în societate.

O astfel de evoluție poate fi observată pe textele publicate în ziarul *Moldova Socialistă*, organul CC al PCM. Înaintea întâlnirii dintre Gorbaciov și patriarhul Pimen la Kremlin, *Moldova Socialistă* publica, pe 1 aprilie, un articol semnat de Z. Cristman, secretar al comitetului raional de partid Cimișlia. Cristman critica rezultatele slabe ale educației ateiste, pe care le pune pe seama metodologiilor învechite și a implicării superficiale a membrilor de partid în viața personală a muncitorilor. În spiritul restructurării promovate de Gorbaciov, Cristman sublinia nevoia de noi metode pentru a obține rezultate mai convingătoare în educația ateistă²⁶. În iulie, T. Tofan, secretar al comitetului raional Taraclia al PCM, deplângea într-un alt articol starea precară a educației ateiste. Cu toate acestea, Tofan adopta un ton diferit, recunoscând capacitatea Bisericii de a educa societatea în spiritul compasiunii și iubirii – valori esențiale, în opinia sa, care lipseau omului ateu²⁷. Spre deosebire de Cristman, Tofan își modera criticile la adresa credincioșilor, sugerând o abordare mai echilibrată. În noiembrie, după evenimentele de amploare din iulie, legate de aniversarea mileniului creștinismului în Rusia, *Moldova Suverană* publica un articol semnat de N. Volcovinschi, lector-consultant la comitetul raional Cahul al PCM. Spre deosebire de Cristman și Tofan, Volcovinschi nu mai pune accentul pe educația ateistă, pe care o vedea oarecum depășită de timp, ci sugera o schimbare de atitudine față de credincioși. El argumenta că „religiozitatea nu trebuie să constituie un temelie pentru limitări în vederea stimulării morale și materiale a credincioșilor, promovarea lor pe scara ierarhică de administrare, în funcții electivă, cum procedam până nu demult”²⁸. Pentru Volcovinschi, esențial era, mai degrabă, să crească implicarea credincioșilor în câmpul muncii și în viața socială decât numărătoarea acestora²⁹.

Afirmațiile lui Cristman, Tofan și Volcovinschi, nomenclaturiști ateii din ultimul deceniu al epocii sovietice, reflectă dilemele ideologice profunde ale vremii, provocând frământări evidente în întreaga societate. Aceste declarații evidențiază tensiunea dintre dogma ateistă oficială și recunoașterea valorilor spirituale promovate de Biserică, sugerând începutul unei reevaluări a poziției religiei în contextul transformărilor sociale și politice ale timpului.

În 1988, presa de la Chișinău a tratat în mod diferit și sărbătoarea mileniului creștinării Rusiei. Revista Comunistul Moldovei a publicat un articol semnat de V. Gajos și F. Tabunșciuc, dedicat sărbătorii mileniului. Tonul articolului este unul contradictoriu. Deși autorii recunosc impactul pozitiv al creștinismului asupra formării și dezvoltării culturii ruse, abordarea lor rămâne strict istorică, evitând orice recunoaștere a relevanței contemporane a religiei³⁰. Clericii Bisericii Ortodoxe sunt prezentați ca cetățeni sovietici loiali regimului comunist, care „împărtășesc întru totul țelurile și aspirațiile noastre, deși pornesc de la o proprie concepție despre lume și despre căile de realizare a lor”³¹. Cu toate acestea, autorii nu se feresc să critice atitudinea ostilă a Bisericii Ortodoxe Ruse în perioada revoluției bolșevice, precum și poziția clericilor din Occident cu privire la relația dintre stat și Biserică. Ei acuză Bisericile occidentale că ar încerca să „ațâțe stările de spirit extremiste în rândul unei părți dintre credincioși și preoțime”³², contrazicând astfel idealurile pacifiste promovate de statul sovietic. Aceeași abordare a jubileului o găsim și în articolul „Apariția creștinismului: fapte și scormiri (1000 de ani de la creștinarea Rusiei)”, scris de I. Ostaficiuc³³.

²⁶ Z. CRISTMAN, „La locul de trai”, *Moldova Socialistă* (1 aprilie 1988), Chișinău, p. 2.

²⁷ T. TOFAN, „Numai prin Dumnezeu persistă oare religia?”, *Moldova Socialistă* (21 iulie 1988), Chișinău, p. 4.

²⁸ N. VOLCOVINSCHI, „Dincolo de cifre”, *Moldova Socialistă* (15 noiembrie 1988), Chișinău, p. 3.

²⁹ N. VOLCOVINSCHI, „Dincolo de cifre”, p. 3.

³⁰ V. GAJOS, F. TABUȘCIUC, „În ciuda adevărului istoric”, p. 76.

³¹ V. GAJOS, F. TABUȘCIUC, „În ciuda adevărului istoric”, p. 71.

³² V. GAJOS, F. TABUȘCIUC, „În ciuda adevărului istoric”, p. 71.

³³ I. OSTAFICIUC, „Apariția creștinismului: fapte și scormiri (1000 de ani de la creștinarea Rusiei)”, *Literatura și Arta*

Tot în 1988, la rubrica *De vorbă cu credincioșii și necredincioșii* a ziarului *Chișinău. Gazeta de Sară*, în cinci numere consecutive apare articolul „Mileniul”, scris de L. Makarov³⁴. Spre deosebire de abordările rigide ale lui Gajos, Tabunșic sau Ostaficiuc, Makarov oferă o perspectivă mai nuanțată și tolerantă. Profitând de contextul întâlnirii dintre Gorbaciov și Patriarhul Pimen, autorul subliniază dimensiunea socială a sărbătorii și pledează pentru o mai mare libertate religioasă. De asemenea, în contextul restructurării, Makarov denunță ateismul militant al comuniștilor conservatori:

„Din păcate, o parte dintre conducătorii noștri și din activul ce desfășoară propaganda ateistă, continuă să-i trateze pe credincioși ca pe niște oameni de mâna a doua, iar pe reprezentanții clerului mai că sunt gata să-i considere de dușmani fățiși. Anchilozăți de dogmele și ortodoxia anilor '20-'30, mulți consideră restabilirea normelor democratice în toate domeniile vieții, inclusiv în relațiile cu credincioșii, drept o cedare în fața bisericilor, o cochetare cu religia, un liberalism de prisos”³⁵.

Este important de menționat că ziarul *Chișinău. Gazeta de Sară* a cunoscut în 1988 o altfel de deschidere în abordarea temelor religioase. Dacă în 1986, în articolul lui L. Nicolaev, sărbătoarea mileniului creștinării Rusiei era privită prin prisma unei analize critice³⁶, în 1988, L. Makarov oferă o perspectivă cu totul diferită.

Ziarul *Moldova Suverană* a reflectat cu atenție deosebită evenimentul istoric al întâlnirii dintre Mihail Gorbaciov și Patriarhul Pimen, oferind un reportaj detaliat. Publicarea integrală a discursului lui Gorbaciov în paginile ziarului a prezentat cititorilor o perspectivă unică asupra evoluției relației dintre stat și Biserică. Liderul de la Kremlin, în discursul său, a atras atenția că sărbătoarea mileniului „a căpătat nu numai o rezonanță religioasă, ci și o rezonanță social-politică, întrucât acesta este un semnificativ jalon pe calea multiseculară a dezvoltării istoriei Patriei, culturii, a organizării de stat ruse”³⁷. Cu referire la locul Bisericii în societate, cuvântul lui Gorbaciov surprinde:

„Chemată să îndeplinească funcții pur religioase, biserica nu se poate înlătura de la problemele complicate care frământă omenirea, de la procesele ce se petrec în societate. [...] Majoritatea credincioșilor au acceptat restructurarea, aduc o mare contribuție la realizarea planurilor de accelerare social-economică a țării, la dezvoltarea democrației și publicității. [...] În ajunul acestui eveniment țin să-mi exprim dorința ca el să decurgă sub semnul cimentării credincioșilor din țara noastră, a tuturor oamenilor muncii în numele măreței cauze comune a restructurării, a primenirii socialismului, în numele dezvoltării depline a potențialului său moral și umanitar”³⁸.

(5 mai 1988), *Chișinău*, p. 1.

³⁴ L. MAKAROV, „Mileniul (I)”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (6 iunie 1988), *Chișinău*, p. 3; L. MAKAROV, „Mileniul (II)”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (7 iunie 1988), *Chișinău*, p. 3; L. MAKAROV, „Mileniul (III)”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (8 iunie 1988), *Chișinău*, p. 3; L. MAKAROV, „Mileniul (IV)”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (9 iunie 1988), *Chișinău*, p. 3; L. MAKAROV, „Mileniul (V)”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (13 iunie 1988), *Chișinău*, p. 3.

³⁵ L. MAKAROV, „Mileniul (I)”, p. 3.

³⁶ D. NICOLAEV, „Adevărul și scornirile în legătură cu «Creștinarea Rusiei». 1. Cum s-a desfășurat «Creștinarea Rusiei» (1)”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (19 august 1986), p. 3.

³⁷ „Întâlnirea secretarului general al CC al PCUS M.S. Gorbaciov cu Patriarhul Moscovei și întregii Rusii Pimen și membrii Sinodului bisericii ortodoxe ruse” (1 mai 1988), *Chișinău*, p. 1.

³⁸ „Întâlnirea secretarului general al CC al PCUS M.S. Gorbaciov cu Patriarhul Moscovei și întregii Rusii Pimen și membrii Sinodului bisericii ortodoxe ruse”, p. 1.

Aceste declarații au produs o reacție de uimire în rândul opiniei publice³⁹ și au contribuit la schimbarea atitudinii față de Biserică la Moscova, dar și la Chișinău, și a oferit o deschidere neașteptată spre reconciliere și dialog între stat și Biserică.

Pentru prima dată de la anexarea Basarabiei la Uniunea Sovietică, în 1988, presa scrisă de la Chișinău a început să publice articole și interviuri cu slujitorii Bisericii. Acest lucru a reprezentat o noutate absolută.

În lunile ianuarie și iunie 1988, Ziarul *Chișinău. Gazetă de Sară* publică două interviuri cu mitropolitul Chișinăului, Serapion Fadeev⁴⁰. Deși „limba de lemn”⁴¹ utilizată de mitropolit, specifică ierarhilor Bisericii Ortodoxe Ruse din perioada sovietică, poate părea descurajantă în contextul mișcării de renaștere religioasă, faptul în sine al apariției acestor interviuri într-un ziar de propagandă constituie un indiciu clar al schimbărilor în atitudinea statului față de Biserică.

Articolul care, cu adevărat, a spart tiparele gândirii sovietice din RSSM cu privire la Biserică a fost un interviu realizat de jurnaliștii Dinu Mihail și Viorel I. Ciubotaru cu preotul Petru Buburuz⁴². Interviul a constituit un veritabil manifest al libertății de exprimare, sfidând cenzura și promovând valorile religioase într-un context social marcat încă de ateism. A fost publicat în contextul celebrării mileniului creștinismului în Rusia și a fost influențat de declarația lui Mihail Gorbaciov la întâlnirea cu Patriarhul Pimen, unde liderul sovietic sublinia: „Credincioșii sunt oameni sovietici, oameni ai muncii, patrioți, și ei au tot dreptul să-și exprime destoinic convingerile”⁴³. Precizăm că părintele Petru Buburuz a făcut parte din delegația Eparhiei Chișinăului și a Moldovei la manifestările de la Moscova.

În acest interviu, pentru prima dată, un cleric din RSSM vorbește deschis despre legăturile profunde și organice dintre Biserică Ortodoxă de pe cele două maluri ale Prutului. Părintele Petru Buburuz subliniază că acestea sunt unite prin istorie, cărți de cult, limbă, arhitectură și pictură, făcând parte din aceeași tradiție spirituală.

O problemă destul de sensibilă abordată de părintele Buburuz este cea a limbii utilizate în cultul liturgic. Dânsul deschide subiectul printr-un omagiu adus preotului și poetului Alexei Mateevici, „care a glorificat limba neamului, limba vechilor cazanii și ne-a învățat și pe noi cum să ne comportăm față de cel mai mare dar și odor al poporului nostru – limba”⁴⁴. Totodată, părintele atrage atenția asupra unei realități dureroase: lipsa cărților de cult în limba română din bisericile din stânga Prutului. În plus, el evidențiază dificultățile pe care le întâmpină preoții formați în seminariile și academiile din Rusia, mai ales în ceea ce privește predica: „Cuvântul plasat exact, cuvântul ce exprimă adevărul, are o colosală forță de înrâurire”⁴⁵.

Părintele Buburuz vorbește despre faptul că Biserică susține reformele promovate de Gorbaciov⁴⁶, afirmând că acestea „sunt în deplină armonie cu morala și religia creștină”⁴⁷.

³⁹ А.Н. Кашеваров, „Государственно-церковные отношения в период перестройки 1985-1991 годов”, *Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки* 1(215) (2015), p. 109.

⁴⁰ D. CIUBAȘENCO, „Mitropolitul Serapion: «Să salvărdăm casa noastră comună»”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (10 februarie 1988), Chișinău, p. 3; E. ZAMURA, „Credință, dragoste și înțelegere”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (1 iunie 1988), Chișinău, p. 3.

⁴¹ FRANÇOISE THOM, *Limba de lemn*, trad. Mona Antohi, ediție de Sorin Antohi, Humanitas, București, 1993.

⁴² DINU MIHAIL, VIOREL I. CIUBOTARU, „Cartagina tăcerii trebuie să fie demolată”, *Literatura și Arta* (23 iunie 1988), 26 (2238), Chișinău, p. 7.

⁴³ DINU MIHAIL, VIOREL I. CIUBOTARU, „Cartagina tăcerii trebuie să fie demolată”, p. 7.

⁴⁴ DINU MIHAIL, VIOREL I. CIUBOTARU, „Cartagina tăcerii trebuie să fie demolată”, p. 7.

⁴⁵ DINU MIHAIL, VIOREL I. CIUBOTARU, „Cartagina tăcerii trebuie să fie demolată”, p. 7.

⁴⁶ Despre susținerea reformelor lui Gorbaciov de către Biserică Ortodoxă Rusă, vezi: Пимен, Патриарх Московский и всея Руси, „Обращение поместного собора к Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Сергеевичу Горбачеву”, *ЖМП* 8 (1988), pp. 9-10.

⁴⁷ DINU MIHAIL, VIOREL I. CIUBOTARU, „Cartagina tăcerii trebuie să fie demolată”, p. 7.

Mai mult, dânsul îl descrie pe liderul sovietic drept un „clarvăzător” și „mare om de stat”⁴⁸, subliniind contribuția acestuia la deschiderea dialogului între stat și Biserică.

Acest interviu nu doar că sparge tiparele discursului oficial din epocă al Bisericii, dar și aduce în prim-plan teme esențiale legate de identitatea culturală, spirituală și națională, devenind un punct de referință în contextul renașterii religioase și naționale din RSSM.

La sfârșitul anului 1988, ziarul *Viața Satului* publică un alt interviu important cu un cleric al Bisericii Ortodoxe din RSSM⁴⁹. În cadrul unui dialog cu jurnalistul Gheorghe Bologan, preotul Ioan Ciuntu subliniază „transformările spre bine” realizate în anul 1988, transformări pe care le consideră un rezultat al restructurării, afirmând că acestea „bucură sufletul creștinilor noștri”⁵⁰.

În spiritul renașterii naționale, Ioan Ciuntu, asemenea preotului Petru Buburuz, abordează și problema identității naționale. Dânsul își exprimă dezideratul ca valorile tradiționale și naționale să fie cultivate încă din copilărie, declarând: „Fie ca pruncii să soarbă odată cu laptele mamei și dragostea față de glia strămoșească, față de limba maternă, de tot ce ne este scump și sfânt”⁵¹.

Aceste interviuri cu Petru Buburuz și Ioan Ciuntu reflectă nu doar deschiderea tot mai mare a Bisericii față de problemele naționale, ci și curajul de a aborda teme fundamentale pentru identitatea culturală și spirituală în RSSM, într-un moment istoric de transformare.

În presa de la Chișinău din anul 1988 au început să apară articole semnate de jurnaliști laici, în care erau denunțate ororile epocii comuniste comise împotriva Bisericii și erorile ateismului militant. Un exemplu în acest sens este articolul „Pași spre libertatea de conștiință”, semnat de Boris Vieru în ziarul *Literatura și Arta*⁵². În acest articol, Boris Vieru descrie cu indignare „absurditatea” și „monstruoșitatea” regimului comunist, responsabil pentru închiderea bisericilor din RSSM și suprimarea libertății religioase. Totodată, el salută cu satisfacție schimbările aduse de perestroika, remarcând că greșelile trecutului sunt „aduse în planul conștiinței sociale și sunt corijate prin acțiuni energice”⁵³. Vieru explică modul în care aceste schimbări influențează relația dintre stat și Biserică:

„Restructurarea, cu alte cuvinte, are o influență benefică și asupra relațiilor dintre stat și biserică. Prin ce se explică această influență? În primul rând, prin aceea că credincioșilor nu numai că le este permisă libertatea de conștiință, drept constituțional de altminteri, ci și le este asigurată exercitarea nestingherită a confesiunii”⁵⁴.

Vieru subliniază că această libertate, deși garantată de constituție, nu a fost practic posibilă înainte de 1987. Autorul mai atrage atenția asupra problemelor persistente care afectează viața religioasă în RSSM, precum lipsa preoților, a cărților de cult și a literaturii religioase în limba română, aspecte pe care le consideră esențiale pentru revitalizarea Bisericii.

Un alt exemplu din aceeași categorie de articole este textul „Reportaj din altă lume sau un îndemn spre realitate”, publicat la rubrica *Clubul Tânărului Ateu* din ziarul *Tinerimea Moldovei*. Acesta este semnat de Boris Cucută și Gheorghe Erezanu, prezenți

⁴⁸ DINU MIHAIL, VIOREL I. CIUBOTARU, „Cartagina tăcerii trebuie să fie demolată”, p. 7.

⁴⁹ GHEORGHE BOLOGAN, „«Pace vouă, oameni buni!»”, *Viața Satului* (31 decembrie 1988), 156 (5457), Chișinău, p. 4.

⁵⁰ GHEORGHE BOLOGAN, „«Pace vouă, oameni buni!»”, p. 4.

⁵¹ GHEORGHE BOLOGAN, „«Pace vouă, oameni buni!»”, p. 4.

⁵² BORIS VIERU, „Pași spre libertatea de conștiință”, *Literatura și Arta* (29 septembrie 1988), 40 (2252), Chișinău, p. 2.

⁵³ BORIS VIERU, „Pași spre libertatea de conștiință”, p. 2.

⁵⁴ BORIS VIERU, „Pași spre libertatea de conștiință”, p. 2.

ca „studenti la ziaristică”⁵⁵. Articolul aduce o perspectivă inedită, fiind scris de tineri aflați la începutul carierei, care abordează cu o voce proaspătă și critică relația dintre societate și Biserică în contextul schimbărilor din anii restructurării. Reportajul este realizat la mănăstirea Japca, unica vatră monahală din RSSM, rămasă deschisă în epoca comunistă. Deși publicat într-o rubrică dedicată ateismului, textul semnaleză un interes crescut pentru explorarea sinceră și obiectivă a fenomenului religios, denunțând erorile ideologice ale trecutului și pledând pentru o înțelegere mai realistă a nevoilor spirituale ale populației. Prin titlul său sugestiv, articolul pare să indice o tranziție de la dogmatismul ateist către o reflecție mai amplă asupra locului religiei în viața contemporană, fiind un alt semn al schimbării paradigmei ideologice din RSSM.

La începutul anului 1988, rapoartele departamentelor de propagandă și agitație centrale și raionale din RSSM continuau să reflecte implementarea deciziilor Congresului al XXVII-lea al PCUS și ale Congresului al XVI-lea al PCM. Ca și în presa scrisă din 1988, aceste rapoarte, la început de an, păreau desprinse dintr-o realitate anacronică, ignorând schimbările evidente de atitudine față de Biserică și credincioși, schimbări care începeau să se manifeste tot mai clar în societate și în discursul public. Pe măsură ce anul avansează, tonul și conținutul acestor texte suferă o transformare semnificativă. Spre sfârșitul anului 1988, discursul oficial începe să reflecte noile realități sociale, recunoscând mai deschis rolul Bisericii și răspunzând nevoilor spirituale ale populației. Mai mult, în ultimele luni ale anului, pentru prima dată, autoritățile atrag atenția asupra manifestărilor naționale din rândul clerului moldovenesc, indicând o preocupare crescută față de interacțiunea dintre renașterea religioasă și renașterea națională.

Această evoluție reflectă presiunea procesului de restructurare, care impunea o adaptare la noile realități politice și culturale, în ciuda inerției ideologice manifestate în primele luni ale anului. În cele ce urmează, vom descrie acest proces.

Pe 23 februarie 1988, sub parafa „strict secret”, departamentul de propagandă și agitație al CC al PCM a emis un document, intitulat „Cu privire la starea situației religioase din republică”, semnat de A. Roșca. Nota informa despre faptul că „organizațiile de partid sovietice, sindicatele, comsomolul și instituțiile ideologice au sporit atenția asupra educației atee a muncitorilor”⁵⁶. Această intensificare a propagandei ateiste era justificată prin necesitatea de a contracara influențele presupuse ale „centrelor burghezo-clericale străine”, care își sporeau activitatea în contextul sărbătoririi mileniului de creștinism în Rusia. Documentul evidențiază preocuparea autorităților de a adapta educația ateistă la noile realități sociale și ideologice, prezentând detalii despre noile metode propuse pentru „restructurarea muncii ateiste”. De asemenea, raportul identifica problemele întâmpinate în diverse raioane ale RSSM în implementarea acestor politici și oferea recomandări concrete pentru îmbunătățirea situației⁵⁷.

În continuarea notei semnate de A. Roșca, șeful adjunct al departamentului de propagandă și agitație al CC al PCM, secretarul CC al PCM, N.F. Bondarciuc, prezintă, în aprilie 1988, un raport detaliat către CC al PCM privind schimbările situației religioase din RSSM. Bondarciuc păstrează tonul conservator al lui Roșca, punând accent pe măsurile adoptate în raioanele republicii pentru contracararea activităților religioase și

⁵⁵ BORIS CUCUTĂ, GHEORGHE EREZANU, „Reportaj din altă lume, sau un îndemn spre realitate”, *Tinerimea Moldovei* (Octombrie 1988), Chișinău, p. 3.

⁵⁶ „Из записки отдела пропаганды и агитации ЦК КП Молдавии в ЦК КП Молдавии о религиозной обстановке в республике. 23 февраля 1988 г. Совершенно секретно”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии*, vol. 4, p. 536.

⁵⁷ „Из записки отдела пропаганды и агитации ЦК КП Молдавии в ЦК КП Молдавии о религиозной обстановке в республике. 23 февраля 1988 г. Совершенно секретно”, pp. 536-540.

promovarea ideologiei ateiste. Raportul său evidențiază eforturile autorităților locale de a limita influența Bisericii, în conformitate cu directivele tradiționale ale regimului⁵⁸. Doar că, activitățile prezentate și tonul adoptat de Bondarciuc nu găsesc ecou favorabil la Moscova. O scrisoare primită de la Harcev, datată cu 28 aprilie 1988, vine ca o lovitură directă asupra viziunii anacronice a relației dintre stat și Biserică în RSSM. Harcev, în calitate sa de șef al Consiliului pentru Afacerile Religioase al URSS, îi cere lui Bondarciuc să respecte legislația sovietică privind cultele și să renunțe la practicile restrictive. Mai mult, Harcev solicită imperativ înregistrarea comunităților religioase care solicită acest fapt și facilitarea necesităților spirituale ale credincioșilor:

„O abordare dezechilibrată a înregistrării organizațiilor religioase, refuzurile ilegale de a satisface drepturile legale ale adeptilor ortodoxiei sub pretextul numărului lor mic, indicarea de a frecventa bisericile care sunt înregistrate, «inutilitatea» etc., grosolănia angajaților responsabili împing în mod obiectiv credincioșii la acțiunile ilegale, subminează încrederea cetățenilor în transformările democratice și provoacă, pe bună dreptate, nemulțumire și incertitudine în raport cu autoritățile, ceea ce creează, în opinia noastră, o situație morală și psihologică imprevizibilă pe teren. Pentru a aduce activitățile asociațiilor religioase neînregistrate în conformitate cu legislația privind cultele și, prin urmare, a reduce tensiunea religioasă din republică, solicităm asistență în soluționarea în cel mai scurt timp a problemelor ridicate”⁵⁹.

Această intervenție a venit într-un moment critic, în ajunul întâlnirii istorice dintre Mihail Gorbaciov și Patriarhul Pimen, care marca un punct de cotitură în relațiile dintre stat și Biserică. Scrisoarea lui Harcev a spart bula ideologică a conducerii din RSSM și a subliniat necesitatea alinierii la politica mai deschisă și conciliantă promovată de Gorbaciov la nivelul întregii Uniuni Sovietice. Mesajul transmis de Harcev reflectă presiunea exercitată de Moscova pentru o reevaluare a politicilor locale față de Biserică, într-un moment în care perestroika și glasnost redefinea prioritățile ideologice și sociale.

În perioada 27-30 iunie 1988, comitetele raionale și orășenești ale PCM au transmis către organele centrale de partid rapoarte detaliate privind activitatea desfășurată în cadrul muncii ateiste. Aceste rapoarte au fost elaborate în conformitate cu recomandările departamentului de propagandă și agitație al CC al PCM, emise pe 23 februarie 1988. Textele rapoartelor sunt scrise într-un stil lamentativ. Aceste documente reflectă atât dificultățile întâmpinate în implementarea muncii ateiste, cât și anxietatea autorităților locale față de scăderea influenței ideologiei oficiale asupra populației. Raportările subliniază adesea provocările întâlnite în „educația ideologică a maselor”, invocând lipsa de entuziasm a publicului pentru activitățile ateiste și chiar o creștere a interesului față de religie, mai ales în rândul tinerilor. În ciuda tonului prescris de directivele centrale, textele trădează o notă de nesiguranță și frustrare din partea autorităților locale, confruntate cu realitățile schimbătoare ale unei societăți care începea să-și revalorizeze identitatea spirituală. Acest stil lamentativ ilustrează prăpastia tot mai evidentă dintre directivele oficiale ale partidului și dinamica reală a societății moldovenești din 1988, marcată de o deschidere crescândă către valorile religioase și naționale⁶⁰.

⁵⁸ „Записка секретаря ЦК КП Молдавии Н.Ф. Бондарчука в ЦК КП Молдавии об изменениях религиозной обстановке в республике”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии*, vol. 4, p. 540-543.

⁵⁹ „Письмо председателя Совета по делам религий К.М. Харчева секретарю ЦК КП Молдавии Н.Ф. Бондарчуку о неправомерных отказах в регистрации православных общин и необходимости соблюдения принципа равенства религий. 28 апреля 1988 г.”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии*, vol. 4, p. 545.

⁶⁰ „Информации районных и городских комитетов КП Молдавии и исполкома Кишиневского горсовета народных депутатов о ходе выполнения задач, поставленных в записке отдела пропаганды и агитации ЦК КП Молдавии «О состоянии религиозной обстановке в республике». 27-30 июня 1988 г.”, în В. Пасат,

În raportul anual redactat ulterior de Viciku pentru CC al PCM și Consiliul de Miniștri al RSSM, acesta a detaliat modul de implementare a directivelor pronunțate în nota din 23 februarie 1988. Potrivit concluziilor sale, indicațiile stipulate în document s-au dovedit, în mare parte, irealizabile. Comisarul pentru Culte a evidențiat faptul că, în republică, legislația cu privire la culte a fost respectată, iar relațiile dintre comunitățile religioase și stat au rămas, în general, armonioase, fără tensiuni legate de înregistrarea acestora. În același timp, Viciku a dat asigurări că Consiliul pentru Culte de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS pentru RSSM, în colaborare cu organele de drept din republică, va depune toate eforturile necesare pentru a garanta respectarea necondiționată a legislației sovietice privind cultele⁶¹.

Pe 12 mai 1988, Consiliul pentru Culte din RSSM a primit o scrisoare oficială semnată de președintele Consiliului pentru Afaceri Religioase de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS. În document erau arătate instrucțiuni clare privind asistența ce trebuia oferită centrelor religioase pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate împlinirii unui mileniu de la creștinarea Rusiei⁶². Este al doilea document, după cel trimis lui Bondarciuc pe 28 aprilie 1988, prin care Harcev cere imperativ schimbarea de atitudine față de cultele religioase din RSSM.

Pe 8 iulie 1988, Viciku a transmis o notă informativă către autoritățile centrale, în care detalia realizările autorităților din RSSM în sprijinirea organizării evenimentelor aniversare dedicate împlinirii unui mileniu de la creștinarea Rusiei. În raport se menționa organizarea a două expoziții de artă religioasă, care includeau icoane și relieve bisericesti reprezentative pentru arta Moldovei din secolele XVI-XIX, precum și pentru cei o mie de ani de cultură creștină. Aceste expoziții subliniau valoarea patrimoniului religios local și contribuția sa la tradiția ortodoxă. De asemenea, nota informa despre apariția în presa scrisă de la Chișinău a primelor interviuri cu reprezentanți ai clerului ortodox din RSSM, un fapt inedit care reflecta schimbările în relația dintre mass-media și Biserică. Printre acțiunile întreprinse se remarcă o întâlnire între mitropolitul Serapion și deputații poporului din Consiliul Local Chișinău, precum și planificarea unei întrevederi a acestuia cu Consiliul de Miniștri al RSSM. Totodată, se preciza că procesul de înregistrare legală a cultelor religioase continua conform legislației sovietice. În plus, Comitetul de Stat pentru Editare din RSSM a aprobat publicarea literaturii religioase în „limba moldovenească”, o inițiativă esențială pentru credincioșii „de naționalitate moldovenească”, care până atunci aveau acces doar la literatură religioasă în limba română publicată în România⁶³.

Efectul restructurării asupra procesului de renaștere religioasă este bine ilustrat în raportul întocmit de V. V. Zâbcoveț, inspector superior al departamentului pentru Biserica Ortodoxă din cadrul Consiliului pentru Afaceri Religioase de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS. Acest raport a fost redactat în urma unei inspecții realizate în perioada 23 octombrie-3 noiembrie 1988 asupra activității Consiliului pentru Culte din RSSM. Documentul prezintă o

Православие в Молдавии, vol. 4, pp. 547-555.

⁶¹ „Из информации уполномоченного Совета по делам религий И.Х. Вичку в ЦК КП Молдавии о работе, проведенной по записке отдела пропаганды и агитации ЦК КП Молдавии ни от 23 февраля 1988 г. «О состоянии религиозной обстановке в республике». 30 января 1989 г.”, în V. Пасат, *Православие в Молдавии*, vol. 4, pp. 578-581.

⁶² „Из сообщения уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку в Совет по делам религий о работе аппарата уполномоченного по оказанию помощи и содействия религиозным центрам в подготовке и проведении юбилейных мероприятий по случаю 1000-летия введения христианства на Руси. 8 июля 1988 г.”, în V. Пасат, *Православие в Молдавии*, vol. 4, pp. 555-556.

⁶³ „Из сообщения уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку в Совет по делам религий о работе аппарата уполномоченного по оказанию помощи и содействия религиозным центрам в подготовке и проведении юбилейных мероприятий по случаю 1000-летия введения христианства на Руси. 8 июля 1988 г.”, pp. 555-556.

situație satisfăcătoare cu privire la înregistrarea comunităților religioase, conformă legislației sovietice: „Cu rare excepții (raionul Camenca, orașul Tiraspol) autoritățile locale eliberează documentele de înregistrare în timp util, iar refuzurile nefondate de a înregistra o comunitate religioasă devin din ce în ce mai puțin frecvente”⁶⁴. Doar până la 1 octombrie 1988, specifică autorul raportului, au fost înregistrate 121 de comunități, dintre care 93 ale Bisericii Ortodoxe. Zâbcoveț atrage însă atenția asupra unei probleme emergente: numărul parohiilor urma să crească în scurt timp cu aproape 150%, ceea ce ar fi dus la o criză de slujitori ai altarelor, fapt care, de altfel, s-a și întâmplat.

2. SERAPION ȘI CRIZA IDENTITĂȚII ÎN BISERICA ȚRTOOXĂ DIN RSSM

Cea mai gravă problemă semnalată în raportul lui Zâbcoveț este legată de faptul că procesul de renaștere religioasă se desfășura simultan cu renașterea națională, care era marcată de o „înțelegere exagerată” a identității și independenței naționale în contextul perestroikăi, glasnostului și democratizării. Aceste tendințe au generat în societate o „ură națională” îndreptată împotriva rușilor, care a afectat și relațiile din interiorul clerului moldovenesc. Zâbcoveț subliniază că, în acest climat tensionat, clerul moldovenesc și-a construit nemulțumirile și acuzațiile împotriva mitropolitului Serapion. Comportamentul acestuia, adesea caracterizat prin grosolănie și aroganță, nu a făcut decât să alimenteze astfel de acuzații. Mitropolitul era perceput ca având o atitudine disprețuitoare față de clerul moldovenesc, fapt evident în timpul ședințelor zonale și al seminarelor destinate clerului și organelor executive. De asemenea, el a fost acuzat că ar fi adus în republică un număr semnificativ de clerici ruși, ceea ce accentua sentimentul unei „dominații tot mai mari” a acestora asupra vieții religioase din RSSM⁶⁵.

Aceste tensiuni reflectau complexitatea interacțiunilor dintre renașterea religioasă și cea națională, într-o societate aflată în tranziție, în care identitatea națională și nevoile spirituale începeau să ocupe un loc tot mai important. Raportul lui Viciku pe anul 1988 concretizează aceste interacțiuni, care devin absolut evidente în acest an de cotitură. Spre deosebire de Zâbcoveț, care accentuează manifestările naționaliste din rândul clerului moldovenesc și nemulțumirea acestora față de mitropolitul rus Serapion, Viciku se concentrează asupra stării de nemulțumire din rândul intelectualilor moldoveni. El subliniază tensiunile tot mai evidente față de administrația bisericească de sorginte rusească de la Chișinău, percepută ca un obstacol în calea renașterii religioase și a afirmării identității naționale și culturale⁶⁶.

Promotorii acestui discurs identitar sunt aceiași intelectuali care, cu peste trei decenii în urmă, la Congresul al III-lea al Scriitorilor din 1965, au cerut grafie latină și limba română în spațiul românesc dintre Prut și Nistru⁶⁷. Comisarul Consiliului pentru Culte de la Chișinău vorbește în raportul său despre emisiunea „Casa mare a lui Ion Druță”, realizată de televiziunea moldovenească cu ocazia festivalului „Druță și teatrul contemporan”. Prezent la emisiune, pe lângă susținerea demersului cu privire la introducerea grafiei latine și

⁶⁴ „Отчет о командировке в Молдавскую ССР старшего инспектора отдела по делам православных церквей Совета по делам религий В.В. Зыбковца. Не ранее 3 ноября 1988 г.”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии*, vol. 4, pp. 557-561.

⁶⁵ „Отчет о командировке в Молдавскую ССР старшего инспектора отдела по делам православных церквей Совета по делам религий В.В. Зыбковца. Не ранее 3 ноября 1988 г.”, p. 558.

⁶⁶ „Из отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку о работе за 1988 г. 29 декабря 1988 г.”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии*, vol. 4, pp. 565-566.

⁶⁷ VLADIMIR BEȘLEAGĂ, „Rezistența prin cultură”, p. 64-77.

recunoașterea identității dintre limba moldovenească și cea română, Druță a criticat procesul de rusificare a populației din RSSM prin intermediul Bisericii, abordând această problemă printr-o declarație tranșantă:

„...este oare normal ca în perioada postbelică în Moldova, din patru episcopi să nu existe un singur moldovean, ci doar ruși: mitropolitul Nectarii, arhiepiscopii Bartolomeu, Ionatan și, iată, acum mitropolitul Serapion, care știe doar două cuvinte în limba moldovenească – «pace vouă»⁶⁸.

Adresându-se direct mitropolitului Serapion, Ion Druță l-a întrebat retoric: „Cum poate un păstor să-și hrănească spiritual turma fără să cunoască limba lor ca mijloc de comunicare spirituală?”⁶⁹ În acest context, Ion Druță, susținut de Mihai Cimpoi, Uniunea Scriitorilor din Moldova și Mișcarea Democratică pentru Susținerea Restructurării, au decis să se adreseze Patriarhului Pimen cu rugămintea de a trimite în Moldova un episcop vorbitor de limba română⁷⁰.

Demersul intelectualilor moldoveni a fost formulat într-o telegramă trimisă Patriarhului de la Moscova pe 29 mai 1989. Textul telegramei a fost inclus într-o notă informativă a departamentului ideologic al CC al PCM, cu mențiunea că aceasta era semnată de un grup de deputați ai poporului din URSS și „adresată deputatului poporului din URSS, Preafericitului Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii, Pimen”⁷¹. Printre cei 26 de semnatori ai telegramei se numără Ion Druță, Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Leonida Lari, Eugen Doga, Veniamin Apostol și Ion Hadârcă. Textul telegramei exprima o solicitare fermă și directă:

„Sanctitatea Voastră!

Noi, un grup de deputați ai poporului din Moldova, vă cerem binecuvântarea pentru eliberarea urgentă din funcția de administrator al Episcopiei Chișinăului a mitropolitului Serapion, păstorul care a adus dezonoare în biserica moldovenească prin comportamentul său. În același timp, cerem să numiți în schimb o față duhovnicească care cunoaște limba majorității enoriașilor, o persoană familiarizată cu istoria regiunii noastre, viața ei, nevoile, cultura spirituală. Dacă cererea noastră nu va fi rezolvată satisfăcător, vom fi obligați să luăm măsurile necesare pentru a proteja onoarea bisericii noastre, până în punctul de a o declara autonomă (autocefală) în raport cu Patriarhia Moscovei. Vă rugăm să țineți cont de faptul că această rugămintă a fost semnată de deputații poporului, care reprezintă majoritatea absolută a populației republicii”⁷².

Din textul telegramei reies doi factori principali care au generat nemulțumirea intelectualilor moldoveni față de mitropolitul Serapion: comportamentul său imoral,

⁶⁸ „Из отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку о работе за 1988 г. 29 декабря 1988 г.”, p. 566.

⁶⁹ „Из отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку о работе за 1988 г. 29 декабря 1988 г.”, p. 566.

⁷⁰ „Из отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку о работе за 1988 г. 29 декабря 1988 г.”, p. 566.

⁷¹ „Информация Идеологического отдела ЦК КП Молдавии о телеграмме группы народных депутатов СССР Патриарху Пимену с требованием освободить от управления Кишиневско-Молдавской епархией митрополита Серрапиона и о просьбе митрополита об аудиенции. 5 июня 1989 г.”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии*, vol. 4, pp. 593-595.

⁷² „Информация Идеологического отдела ЦК КП Молдавии о телеграмме группы народных депутатов СССР Патриарху Пимену с требованием освободить от управления Кишиневско-Молдавской епархией митрополита Серрапиона и о просьбе митрополита об аудиенции. 5 июня 1989 г.”, pp. 593-594.

considerat nepotrivit pentru un înalt ierarh al Bisericii, și necunoașterea limbii române, care îl făcea incapabil să comunice eficient cu majoritatea enoriașilor din RSSM.

Referitor la comportamentul imoral al mitropolitului Serapion, acest aspect este confirmat de multiple surse, inclusiv rapoartele întocmite de responsabilii pentru culte și ideologie din RSSM, articolele publicate în presa vremii și mărturiile unor preoți și enoriași. Inspectorul Zâbcoveț îl descrie drept un ierarh grosolan și arogant, cu o atitudine disprețuitoare față de clerul moldovenesc⁷³. Aceleași caracteristici îi sunt atribuite și de Viciku, cel care, în rapoartele sale, îl califică drept un personaj fără scrupule⁷⁴, ce nu colaborează pe deplin cu organele de stat⁷⁵ și construiește relații tensionate atât cu clericii eparhiei, cât și cu credincioșii care se adresează administrației eparhiale pentru soluționarea diverselor probleme. Mitropolitul este descris ca fiind părtinitor și controversat, fiind acuzat de corupție pentru solicitarea unor sume de până la trei mii de ruble de la noile comunități religioase înregistrate⁷⁶ și de furtul unor icoane de valoare patrimonială și alte obiecte de cult din diverse parohii pe care le vizita⁷⁷. O altă problemă gravă semnalată de organele de stat este că mitropolitul hirotonea preoți fără studii teologice, ignorând standardele de pregătire necesare pentru slujitorii altarului. În plus, era criticat pentru lipsa de inițiativă în a trimite tineri din RSSM la instituțiile teologice de învățământ din spațiul sovietic, fapt care contribuia la criza candidaților la preoție⁷⁸.

Învinuirile aduse mitropolitului Serapion de către responsabilii pentru culte sunt reflectate și în articolele publicate în presa de la Chișinău. Brutalitatea episcopului și a apropiaților săi este descrisă detaliat într-un reportaj publicat în *Literatura și Arta*, realizat cu prilejul evenimentului de redeschidere a Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” din Chișinău. Articolul evidențiază atitudinea lipsită de respect și comportamentul agresiv al mitropolitului, dar și al celor din anturajul său și subliniază nemulțumirile tot mai accentuate ale comunității religioase față de conducerea bisericească⁷⁹. Pe lângă articol, un grup numeros de credincioși a depus o sesizare în care își exprimă indignarea față de comportamentul mitropolitului la evenimentul de redeschidere a catedralei. Documentul include următoarea declarație:

„Noi, populația moldovenească din Chișinău și sutele de oameni veniți din satele și orașele republicii pentru a asista la redeschiderea catedralei, suntem profund indignați de comportarea lipsită de răspundere a mitropolitului Serapion, care în loc de predică ne-a ținut o lecție politică în limba rusă. Vlădica Serapion a fost ridicat în slăvi pentru meritul de a fi redeschis catedrala. Acesta este un fapt amoral, fiindcă nu Serapion a redeschis Catedrala, ci poporul moldovenesc. Protestăm, de asemenea, împotriva faptului că Serapion și slugile lui îi batjocoresc în biserici pe scriitori”⁸⁰.

⁷³ „Отчет о командировке в Молдавскую ССР старшего инспектора отдела по делам православных церквей Совета по делам религий В.В. Зыбковца. Не ранее 3 ноября 1988 г.”, p. 558.

⁷⁴ „Из сообщения уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку в Совет по делам религий о работе аппарата уполномоченного по оказанию помощи и содействия религиозным центрам в подготовке и проведении юбилейных мероприятий по случаю 1000-летия введения христианства на Руси. 8 июля 1988 г.”, p. 456.

⁷⁵ „Из отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку о работе за 1988 г. 29 декабря 1988 г.”, p. 565.

⁷⁶ „Из отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку о работе за 1988 г. 29 декабря 1988 г.”, p. 565.

⁷⁷ „Из отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку о работе за 1989 г. 26 января 1990 г.”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии*, vol. 4, p. 608.

⁷⁸ „Отчет о командировке в Молдавскую ССР старшего инспектора отдела по делам православных церквей Совета по делам религий В.В. Зыбковца. Не ранее 3 ноября 1988 г.”, p. 559.

⁷⁹ MARIA MAZILU, „Nebănuite sînt căile Domnului...”, *Literatura și Arta* (22 iunie), 26 (2290), Chișinău, p. 7.

⁸⁰ „Culisele altarului”, *Literatura și Arta* (27 iulie 1989), 31 (2295), Chișinău, p. 3.

Documentul publicat în *Literatura și Arta* conține 608 semnături, fapt care subliniază amploarea nemulțumirilor și nivelul ridicat al tensiunilor dintre enoriași și conducerea bisericească. Publicarea acestui protest reflectă lipsa de încredere față de mitropolitul Serapion și sprijină revendicările pentru o conducere bisericească mai aproape de nevoile și valorile credincioșilor moldoveni.

Tot în *Literatura și Arta*, Ion Regățeanu îl numește pe ierarh „Vlădică fără Dumnezeu”, care a spurcat rânduielele Bisericii moldovenești⁸¹, iar Ion Bedros, care se prezintă a fi „un fost lucrător la eparhie, ce nu poate răbda minciuna”⁸² scrie despre Serapion că „el și din măturători făcea preoți care nici Tatăl nostru nu știau”⁸³. Pe lângă mesele copioase și bețiile organizate la mitropolie, Bedros vorbește și despre actele de corupție ale mitropolitului: „Afară de toate acestea se ocupa și cu jafurile. [...] De la fiecare biserică a cerut să se dea câte 3 000 de ruble, născocind ca pricină niște minciuni și amenințând oamenii că în caz contrar nu le va da preoți”⁸⁴.

În aceleași rapoarte ale responsabililor pentru culte, precum și în articolele publicate în presă, factorul etnic și lingvistic este menționat ca un argument esențial al creștinilor din RSSM care solicită retragerea mitropolitului Serapion. Nemulțumirile enoriașilor se leagă de faptul că mitropolitul, rus de origine, nu cunoștea limba română, ceea ce îl făcea incapabil să comunice eficient cu majoritatea credincioșilor din republică. Această lipsă de conexiune lingvistică era percepută nu doar ca o barieră spirituală, ci și ca o manifestare a nepăsării față de cultura și identitatea națională a enoriașilor. În acest context, cererea pentru înlocuirea mitropolitului Serapion cu un ierarh vorbitor de limba română și, în același timp, familiarizat cu cultura și nevoile locale devenea o expresie a dorinței de reafirmare a identității naționale și religioase a comunității din RSSM.

Tot cu referire la mitropolitul Serapion, nemulțumirile au fost expuse în mod public și de preoții din RSSM, care și-au manifestat dezacordul față de practicile și atitudinile acestuia. Preotul Alexandru Usatiuc denunță „jăcmăneala” ierarhului, aducând exemple concrete în care Serapion, împreună cu secretarul său, arhimandritul Kirill, percepeau sume de bani de la comunitățile ortodoxe care solicitau preot:

„Epitropul bisericii din Beșalma – Comrat – a plătit 5 000 de ruble ca să le dea preot; Puhoi – Aneni Noi – 4 000 de ruble; Sadic – Comrat – le-au cerut 4 000, dar au scăpat cu 3 000; Gotești – Cantemir – 3 000; Brînza – Vulcănești – 3 000; Chiselia și Coștangalia – Cantemir – tot câte 3 000 de ruble. Pe scurt, toate bisericile pe care le deschidea poporul pe socoteala sa sunt obligate să-și cumpere preoții cu prețul miilor plătite. La rândul lor, preoții pentru a fi numiți în parohie trebuie să îi dea arhimandritului Chirilă de la 3 la 6 000 de ruble”⁸⁵.

Părintele Usatiuc era, însă, nemulțumit cu precădere în legătură cu faptul că în biserici se slujea în limba rusă:

⁸¹ ION REGĂTEANU, „Omul din stânga Vlădicăi”, *Literatura și Arta* (2 noiembrie 1989), 45 (2309), Chișinău, p. 6.

⁸² ION BEDROS, „De unde vine lucoarea”, *Literatura și Arta* (27 iulie 1989), 31 (2295), Chișinău, p. 3.

⁸³ ION BEDROS, „De unde vine lucoarea”, p. 3; Despre nemulțumirea existentă în rândul clerului și al credincioșilor cu privire la faptul că mitropolitul Serapion hirotonea preoți fără studii teologice, vezi și Иосиф Павлинчук, *Кишиневско-Молдавская Епархия в период с 1944 по 1989 год*, Преп. Паисий Величковский, Ново-Нямецкий монастырь, 2004, p. 169.

⁸⁴ ION BEDROS, „De unde vine lucoarea”, p. 3.

⁸⁵ ALEXANDRU USATIUC, „Șovinism în Biserică”, *Literatura și Arta* (27 iulie 1989), 31 (2295), Chișinău, p. 3.

„...conducătorii bisericii din Moldova, mai ales cei din orașe, au găsit de cuviință că nu e necesar să învețe limba moldovenească, continuînd și astăzi să officieze serviciul divin în limba bisericească rusă, care, ca atare, în mare măsură, prin vechimea ei, se deosebește foarte mult de limba rusă contemporană și, prin urmare, mireni de astăzi, chiar rușii înșiși, puțin o înțeleg. Nu ne mai întrebăm ce înțeleg moldovenii din predicile acestor preoți. De aici rezultă o întrebare foarte logică: La ce le trebuie moldovenilor limba bisericii pe care n-o înțeleg și sînt nevoiți s-o asculte numai de hatîrul conducerii bisericești? Și cît timp va mai trebui, precum se obișnuiește să se zică acuma «de sus», «să fim fără emoții, să fim calmi, liniștiți și să nu ne grăbim?» Încă vreo 50 de ani?..»⁸⁶

Preotul Vasile Petrache, fost secretar eparhial în perioada păstoririi arhiepiscopului Ioanatan Capolovici și în primele săptămâni ale păstoririi mitropolitului Serapion la Chișinău, relatează, într-un interviu acordat Antoninei Sîrbu, despre manifestările românofobe ale mitropolitului. Petrache subliniază că Serapion afișa un dispreț deschis față de limba română, preoții și creștinii vorbitori de română:

„Atunci când am văzut că vin foarte mulți nemoldoveni, i-am reproșat lui Serapion că avem cadrele noastre naționale, de ce oploșim atîtia venetici? A fost foarte supărat stăpînul și mi-a spus «Ia privedu siuda kogo zahociu: hohlov, russkih, evreev. Moldavia ăto ne otdelinoe kneajestvo, ăto respublika SSSR»⁸⁷. Altă dată avusesem o cerere de la un părinte cucernic, Casian Coțașă. Dumnealui scrisese o cerere în grafie latină. Mai marele mi-a aruncat scrisoarea jos, zicînd «Ia ne ponimau vaș be-be, pusti pișet po-russki...»⁸⁸. În aceeași zi m-a obligat să fac o scrisoare adresată preoților – dările de seamă, toată corespondența să fie susținută în limba rusă. Era în 1987»⁸⁹.

Părintele Mina Polihovici, fost chelar al catedralei episcopale în timpul păstoririi mitropolitului Serapion, îl compara pe acesta cu Pavel Lebedev⁹⁰, arhiepiscopul din epoca țaristă cunoscut pentru politica sa antiromânească. Lebedev este amintit pentru distrugerea cărților de cult românești, folosindu-le drept combustibil pentru sobele reședinței episcopale, și pentru închiderea a 330 de biserici moldovenești din spațiul pruto-nistean⁹¹. În viziunea părintelui Mina, mitropolitul Serapion împărtășea aceeași atitudine ostilă față de moldoveni și cultura lor, aceasta fiind cea mai mare acuzație adusă de părintele Mina la adresa mitropolitului. El descrie un episod în care mitropolitul a aruncat cu dispreț un liturghier românesc peste altar, gest ce simboliza dezaprobarea sa față de limba română și tradițiile moldovenești:

„A[ce]sta era cel mai mare neajuns al lui. N-a iubit pe moldoveni, vorba ceea, nici cît e negru sub unghie. Am fost martor la un asemenea caz: Serapion a cerut un liturghier. Și s-a dat unul de alături, era românesc. El l-a luat și l-a zvîrlit peste tot altarul că era românesc. Așa că nu iubea el limba română, nu iubea slujba moldovenească, în definitiv, nu iubea poporul moldovenesc. Că el singur zicea că atunci cînd l-a trimis patriarhul de la Moscova, nu s-a așteptat să ajungă în Moldova. Era un element dușmănos moldovenilor, neamului nostru... Eu eram nevoit pînă și predica să o scriu în

⁸⁶ ALEXANDRU USATIUC, „Șovinism în Biserică”, p. 3.

⁸⁷ „Am să aduc aici pe cine voi dori, Moldova nu e un cnezat, ci o republică ce face parte din URSS”.

⁸⁸ „Eu nu înțeleg be-be-ul vostru, să scrie în rusă...”

⁸⁹ ANTONINA SÎRBU, „Și va fi o singură turmă și un singur păstor”, *Moldova Suverană* (19 aprilie 1992), p. 4.

⁹⁰ GHEORGHE BUDEANU, „Printre îngeri și păcătoși”, *Literatura și Arta* (25 aprilie 1991), 17 (2385), Chișinău, p. 7.

⁹¹ Н.Н. Дурново, *Русская панславистская политика на православном Востоке и в России*, тип. Русская печатня, Москва, 1908, p. 133.

limba rusă. Am scris cu mult necaz, căci posed prost limba rusă, dar nu vroiam ca să-mi găsească el pricina⁹².

Cel mai vocal dintre preoții care s-au exprimat public și prin documente oficiale împotriva mitropolitului Serapion a fost părintele Petru Buburuz. Acesta a formulat conceptul de *serapionism*⁹³, prin care sintetiza criticile și nemulțumirile clericilor și ale credincioșilor față de modul de conducere al mitropolitului, dar și al anturajului său, care a rămas la cârma eparhiei Chișinăului și a Moldovei și după plecarea lui Serapion⁹⁴. Părintele Buburuz a protestat împotriva acestui fenomen, în calitate sa de deputat al URSS și membru permanent al consiliului eparhial de la Chișinău, adresând nouă scrisori patriarhului Pimen în care a redat situația dezastruoasă din Biserica RSSM⁹⁵. Într-o telegramă din 6 iulie 1989, adresată patriarhului Pimen și membrilor Sfântului Sinod de la Moscova, părintele Petru Buburuz arăta următoarele:

„...socot de datoria mea să vă comunic că situația actuală din Eparhia Chișinăului și a Moldovei cere din partea Dumneavoastră o reacție binevoitoare și un răspuns înțelept la rugămintea de a numi de acum înainte la Chișinău un episcop moldovean. Numirea unui episcop nemoldovean poate avea urmări grave și nedorite pentru biserica locală. S-a format de acum o uniune a unei părți din clerul eparhiei care-și pune drept scop apărarea curăției, credinței și vieții bisericești, cât și a intereselor și tradițiilor eparhiei de tirania și cruzimea provocată de încălcarea gravă a canoanelor bisericești⁹⁶.”

Iar într-o altă scrisoare adresată patriarhului Pimen, datată cu 12 martie 1990, când în fruntea episcopiei Chișinăului și a Moldovei de acum se afla arhiepiscopul Vladimir Cantarean, părintele Buburuz, în numele clericilor din eparhie, comunica despre situația neschimbată din cadrul Bisericii din RSSM:

„Situația disciplinară în eparhie e anticanonică și contravine Statutului pentru cărmuire al Bisericii Ortodoxe Ruse, mai ales la capitolul chip moral al slujitorului Bisericii. În interiorul centrului eparhial înjurătura a devenit o normă. Eparhia este condusă din exterior, iar arhiereul (arhiepiscopul Vladimir) e terorizat de un grup de preoți corupți⁹⁷.”

Într-un comentariu tranșant, părintele Buburuz îl descria astfel pe Serapion:

„Arhiepiscopul Serapion Fadeev, om foarte apropiat Sanctității Sale Pimen, Patriarh al Moscovei, un rus șovin și corupt până în măduva oaselor. Serapion nici nu găsea de cuviință să-și ascundă ura și disprețul față de tot ce era românesc. Părea că are misiune specială să distrugă clerul Basarabiei

⁹² ILIE LUPAN, „Poporul român s-a născut creștin”, *Columna* 8-9 (1992), p. 58.

⁹³ „Из письма народного депутата СССР, члена Епархиального Совета, протоиерея П.Д. Бубуруза Патриарху Московскому и всея Руси Пимену о положении дел в Кишиневско-Молдавской епархии. 14 марта 1990 г.”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии*, vol. 4, p. 615.

⁹⁴ STAN PETCU, „La eparhia din Chișinău – ambiții sau iresponsabilitate”, *Glasul Națiunii* (13 martie 1992), Chișinău, p. 7.

⁹⁵ ANDREI RUSU, „Biserica Ortodoxă din Republica Moldova: între dictatura comunistă și «russkii mir». Dialog cu părintele Petru Buburuz”, p. 189.

⁹⁶ PETRU BUBURUZ, „În aceeași credință, în același neam. Destinul Mitropoliei Basarabiei în raport cu activitatea Patriarhului Teoctist, părintele spiritual al românilor din Basarabia”, *Biserica Ortodoxă Română* 1-6 (1995), p. 195.

⁹⁷ PETRU BUBURUZ, „În aceeași credință, în același neam. Destinul Mitropoliei Basarabiei în raport cu activitatea Patriarhului Teoctist, părintele spiritual al românilor din Basarabia”, p. 195.

și tot ce e scump și sfânt pentru oamenii acestui pământ. Clerul putea să supraviețuiască doar prin mită și servilitate oarbă. Noul ierarh distrugea familii și îi strica pe călugării tineri, fura și jefuia, expediind spre Moscova valize cu bani și cu aur. Obrăznicia lui era atât de strigătoare la cer, încât preoțimea locală și credincioșii nu au mai putut-o suporta și au scris o mulțime de plângeri⁹⁸.

Astfel, *serapionismul* este caracterizat printr-un autoritarism excesiv, un stil de conducere bazat pe impunere, fără consultare și fără dialog cu clerul și credincioșii⁹⁹. Părintele Buburuz a evidențiat, de asemenea, lipsa de transparență și acuzațiile de corupție¹⁰⁰, ignorarea pregătirii teologice a clerului, concretizată prin hirotonirea preoților fără studii teologice¹⁰¹, disprețul față de cultura locală, ilustrat de necunoașterea limbii române și de lipsa de respect față de valorile culturale și spirituale ale credincioșilor moldoveni, lipsa de empatie și preocupare reală pentru problemele clerului și enoriașilor, precum și prin atitudinea arogantă și lipsa de sprijin concret¹⁰².

Prin acest concept, părintele Petru Buburuz a încercat să contureze o imagine a unei administrații bisericești percepute ca fiind profund incompatibilă cu misiunea spirituală și culturală a Bisericii în RSSM. Serapionismul a devenit astfel nu doar o critică personală la adresa mitropolitului, ci și un simbol al nemulțumirilor generale față de conducerea bisericească și al aspirațiilor credincioșilor și clerului pentru o conducere mai justă și adaptată realităților locale.

În perioada următoare termenul „serapionism” a devenit un concept recurent utilizat pentru a expune diverse abuzuri și fapte reprobabile din Biserica Ortodoxă dintre Prut și Nistru. În 1992, preotul Vasile Petrache afirma că „azi ne-am pomenit că e plină Moldova de serapioniști”¹⁰³, subliniind persistența problemelor asociate cu această moștenire negativă. Romeo Cemârtan, la rândul său, analizează fenomenul serapionismului și descrie perioada post-serapionistă din Biserica Republicii Moldova ca fiind dominată de șovinism rus, românofobie și corupție¹⁰⁴. Termenul continuă să fie utilizat și în prezent, inclusiv de către personalități publice. Politicianul și jurnalistul Vlad Cubreacov, într-un articol publicat pe blogul său cu ocazia hirotoniei arhimandritului Nicodim Vulpe ca episcop de Edineț și Briceni în 2010, remarca faptul că „termenul de serapionism are în continuare circulație în Republica Moldova”¹⁰⁵. Acesta este folosit pentru a „desemna practici profund negative, precum corupția, imoralitatea, luarea de mită, comercializarea celor sfinte și românofobia bisericească”¹⁰⁶. Astfel, „serapionismul” rămâne un simbol al unor disfuncționalități persistente în viața eclezială din regiune.

⁹⁸ PETRU BUBURUZ, „În aceeași credință, în același neam. Destinul Mitropoliei Basarabiei în raport cu activitatea Patriarhului Teoctist, părintele spiritual al românilor din Basarabia”, p. 195.

⁹⁹ PETRU BUBURUZ, „Istoria Bisericii din Moldova în timpul veacurilor (II)”, *Luminătorul* 5 (1992), p. 27.

¹⁰⁰ ANDREI RUSU, „Biserica Ortodoxă din Republica Moldova: între dictatura comunistă și «russkii mir». Dialog cu părintele Petru Buburuz”, p. 188-189.

¹⁰¹ AURELIA POTLOG, „«Să ne fie scut nu numai cuvântul». De vorbă cu protoiereul Petru Buburuz, deputat în Sovietul Suprem al Uniunii RSS”, *Moldova Socialistă* (1 aprilie 1988), Chișinău, p. 3.

¹⁰² PETRU BUBURUZ, „În aceeași credință, în același neam. Destinul Mitropoliei Basarabiei în raport cu activitatea Patriarhului Teoctist, părintele spiritual al românilor din Basarabia”, pp. 195-196.

¹⁰³ ANTONINA SÎRBU, „Și va fi o singură turmă și un singur păstor”, p. 4.

¹⁰⁴ ROMEO CEMÂRTAN, *Biserica Ortodoxă rusă în geopolitica regională – cazul Republicii Moldova*, Chișinău, 2020, p. 34.

¹⁰⁵ VLAD CUBREACOV, „La o hirotonie. O Vulpe Albastră pentru Moldova sau cum a ajuns Poligraf Pornografovici episcop”, <https://cubreacovblog.wordpress.com/2023/09/08/la-o-hirotonie-o-vulpe-albastra-pentru-moldova-sau-cum-a-ajuns-poligraf-pornografovici-episcop/>, <https://cubreacovblog.wordpress.com>.

¹⁰⁶ VLAD CUBREACOV, „La o hirotonie. O Vulpe Albastră pentru Moldova sau cum a ajuns Poligraf Pornografovici episcop”.

Perioada de păstorire a mitropolitului Serapion a coincis cu timpul de renaștere națională și religioasă din RSSM¹⁰⁷. Figura mitropolitului Serapion a produs tensiunile dintre autoritățile bisericești de sorginte rusească și aspirațiile renașterii naționale din RSSM. Lipsa sa de conexiune cu valorile culturale și spirituale ale credincioșilor moldoveni, manifestată prin necunoașterea limbii române, corupția, autoritarismul și disprețul față de identitatea națională românească, a amplificat nemulțumirile clerului și credincioșilor. În contextul renașterii naționale, Serapion era perceput nu doar ca un lider bisericesc inadecvat, ci și ca un obstacol în calea afirmării identității naționale și spirituale a moldovenilor, ceea ce a condus la solicitări publice pentru înlocuirea sa și pentru o reformă în conducerea Bisericii.

3. BISERICA ORTODOXĂ MOLDOVENEASCĂ ÎN CONTEXTUL DECLARAȚIEI DE INDEPENDENȚĂ A REPUBLICII MOLDOVA: ÎNTRE MOSCOVA ȘI BUCUREȘTI

Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din 6 iulie 1989 a decis retragerea mitropolitului Serapion de la Chișinău și numirea arhimandritului Vladimir Cantarean, secretarul administrației eparhiale din Cernăuți, în funcția de episcop al Chișinăului și al Moldovei¹⁰⁸. Arhimandritul Vladimir Cantarean a fost hirotonit episcop în catedrala patriarhală din Moscova, pe data de 21 iulie 1989, când Biserica Ortodoxă Rusă sărbătorește Icoana Maicii Domnului din Kazan¹⁰⁹. În 1990, de sărbătoarea Învierii Domnului, prin decretul patriarhului Pimen, episcopul Vladimir Cantarean a fost ridicat la treapta de arhiepiscop¹¹⁰.

Român de origine, născut în satul Colincăuți, regiunea Cernăuți, Ucraina, noul ierarh al Bisericii din RSSM a adus un suflu proaspăt de speranță în rândul clericilor și credincioșilor moldoveni¹¹¹. Într-o perioadă marcată de afirmarea identității naționale, de adoptarea legii privind statutul limbii de stat și de revenirea la grafia latină¹¹², se aștepta ca Biserica să joace un rol central în consolidarea unității naționale și să contribuie la renașterea spirituală a poporului. Mitropolitul Serapion a fost forțat să părăsească Chișinăul din cauza acuzațiilor de șovinism, corupție și imoralitate, fapte profund incompatibile cu slujirea arhierescă. Aceste vicii, care au subminat integritatea Bisericii și au afectat-o din interior, au rămas ca o moștenire dificilă pentru nou-numitul episcop de Chișinău, căruia i-a revenit sarcina de a restabili ordinea și încrederea în conducerea bisericească, într-un context marcat de tensiuni sociale și revendicări naționale¹¹³.

În aceste condiții, se credea că românul arhiepiscop al Chișinăului și al Moldovei va întreprinde pași concreți pentru a readuce Biserica din RSSM la rădăcinile sale, așa cum era înainte de 1944. Aceste revendicări au fost formulate în 1990 de către ministrul culturii și cultelor de la Chișinău, Ion Ungureanu, și de către președintele Comisiei pentru problemele culturii și religiei din Parlamentul Republicii Moldova, Ion Vatamanu. Aducându-l ca exemplu negativ pe mitropolitul Serapion, Ion Ungureanu afirma că populația din RSSM

¹⁰⁷ „Из отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку о работе за 1989 г. 26 января 1990 г.”, p. 608.

¹⁰⁸ „Определения Священного Синода”, *ЖМП* 10 (1989), p. 5.

¹⁰⁹ „Наречение и хиротония архимандрита Владимира (Кантаряна) во епископа Кишиневского и Молдавского”, *ЖМП* 12 (1989), p. 11.

¹¹⁰ „Патриаршие награды”, *ЖМП* 7 (1990), p. 15.

¹¹¹ А. Попов, „Renașterea spiritualității”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (28 august 1989), Chișinău, p. 3.

¹¹² „Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești cu privire la statutul limbii de stat al R.S.S. Moldovenești”, *Literatura și Arta* (7 septembrie 1989), 37 (2301), p. 3.

¹¹³ „Из отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку о работе за 1989 г. 26 января 1990 г.”, pp. 608-609.

a fost maltratată inclusiv prin politicile religioase impuse de Moscova. Din acest motiv, Ion Vatamanu susținea că, pe lângă descentralizarea economică și politică, era absolut necesară și descentralizarea vieții religioase. Cei doi oficiali considerau Biserica drept prima verigă care trebuia să se rupă de influența Moscovei, trasând astfel drumul spre unitate națională și renaștere spirituală românească¹¹⁴. Fapt care nu s-a realizat.

Raportul lui Viciku privind situația religioasă din RSSM pentru anul 1989 evidențiază faptul că episcopul Vladimir Cantarean nu a reușit să soluționeze problemele lăsate drept moștenire de mitropolitul Serapion Fadeev. Mai mult, se pare că acesta s-a adaptat contextului problematic și a perpetuat același stil de conducere ca predecesorul său:

„Conducerea anterioară nu s-a putut adapta însă la procesele democratice în derulare, iar cea actuală nu poate face acest lucru, deoarece a rămas sub influența puternică a Mitropolitului Serapion. Într-unul dintre interviurile sale de la televiziune, deputatul poporului URSS, scriitorul Ion Druță, a spus că dacă înainte de sosirea episcopului Vladimir în Scaunul Chișinăului, eparhia a cheltuit câteva sute de ruble pe an pentru conversații telefonice cu Moscova, acum cheltuie câteva mii de ruble pentru conversații cu Tula (n.n.: mitropolitul Serapion a fost transferat de la Chișinău la Tula). În special, acest lucru poate fi văzut în stilul de lucru al noului episcop, care provoacă nemulțumiri în rândul clerului și credincioșilor”¹¹⁵.

Raportul subliniază că situația a generat numeroase apeluri și plângeri din partea clerului și a enoriașilor, care cer organizarea unei adunări generale a clerului pentru a soluționa problemele interne ale bisericii din eparhie¹¹⁶.

Aceeași constatare este făcută și de către părintele Petru Buburuz într-o scrisoare adresată Patriarhului Pimen, în care denunță faptul că Biserica din RSSM este condusă, de facto, de la Tula și Vinița. În această scrisoare, părintele Buburuz subliniază influența mitropolitului Serapion asupra administrației bisericești locale, reflectând o dependență profundă față de centrele de putere de la Moscova, ceea ce împiedica autonomia și adaptarea Bisericii la nevoile spirituale și culturale ale credincioșilor moldoveni. Această situație era percepută ca o continuare a politicilor promovate de mitropolitul Serapion și un obstacol major în calea renașterii naționale și spirituale a RSSM¹¹⁷.

Imediat după înscăunarea sa la Chișinău, pe 28 august 1989, episcopul Vladimir Cantarean a fost întrebat despre mișcările de eliberare națională din republicile sovietice. Răspunsul său a fost unul evaziv, formulat într-un limbaj de lemn specific epocii:

„Întreaga predică evanghelică e orientată spre educarea la om a unor valori morale supreme: smerenia, răbdarea, dragostea, caritatea și pacea. Biserica dintotdeauna a fost propovăduitoarea acestor idealuri spiritual-morale supreme. Mai mult decât atât, în istorie noi avem o mulțime de exemple, când membrii bisericii s-au prezentat ca împăciuitori ai părților dușmănoase”¹¹⁸.

¹¹⁴ ILIE LUPAN, „În țara asta trebuie s-o terminăm o dată și pentru totdeauna cu prigonirile». Dialog cu Ion Ungureanu, ministrul culturii și cultelor al Republicii Moldova și Ion Vatamanu, președintele Comisiei pentru problemele culturii și religiei din Parlamentul Republicii Moldova”, *Columna* 11 (1990), pp. 42-44.

¹¹⁵ „Из отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку о работе за 1989 г. 26 января 1990 г.”, p. 608.

¹¹⁶ „Из отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. Вичку о работе за 1989 г. 26 января 1990 г.”, p. 608.

¹¹⁷ „Из письма народного депутата СССР, члена Епархиального Совета, протоиерея П. Д. Бубуруза Патриарху Московскому и всея Руси Пимену о положении дел в Кишиневско-Молдавской епархии. 14 марта 1990 г.”, p. 615.

¹¹⁸ А. РОДОВ, „Renașterea spiritualității”, p. 3.

Deși aparent neutră și concentrată pe idealuri spirituale, această declarație reflecta o evitare deliberată a subiectului sensibil al mișcărilor naționale, păstrând alinierea discursului bisericesc la politicile oficiale ale vremii, caracterizate prin ambiguitate față de aceste aspirații.

În realitate, conform rapoartelor departamentului de stat pentru culte și al celui responsabil de relațiile naționale din cadrul CC al PCM, episcopul Vladimir s-a implicat în încercarea de a distorsiona cursul Mișcării de Eliberare Națională de la Chișinău prin menținerea Bisericii Ortodoxe din RSSM în componența Patriarhiei Ruse. Acțiunile sale descrise în aceste rapoarte indică o aliniere la directivele oficiale venite de la Moscova, contrară aspirațiilor naționale și spirituale ale populației moldovenești. Într-o scrisoare a departamentului pentru relații naționale al CC al PCM, referitoare la situația religioasă din RSSM, se menționează existența unui grup de preoți, condus de părintele Petru Buburuz și susținut de intelectualii moldoveni, care militează pentru unirea Bisericii moldovenești cu Patriarhia Română¹¹⁹. În acest context,

„actualul șef al eparhiei, episcopul Vladimir (Cantarean), moldovean, absolvent al Seminarului și al Academiei Teologice din Moscova, încearcă să urmărească mai flexibil linia Patriarhiei Moscovei, pentru a nu împinge parohiile sub jurisdicția Bisericii Române, dar el singur nu poate face față acestei sarcini”¹²⁰.

Conform raportului, episcopul Vladimir afirma că marea majoritate a clerului din RSSM are un nivel scăzut de educație generală și teologică, ceea ce le limitează capacitatea de a organiza o ruptură de Biserica Rusă. El declara că „clerul este preocupat exclusiv cu treburile parohiale și este nepregătit pentru politică”¹²¹. În același timp, raportul sugerează că, „nu fără influența episcopului Vladimir (Cantarean), în rândul clerului parohial încep să apară resentimente față de ideea aderării la Biserica Română”¹²². Se consideră că această opoziție ar fi generată de temerea că subordonarea față de Biserica Română ar putea conduce la pierderea autonomiei clerului moldovenesc, subordonat unui episcopat mai bine organizat și perceput ca superior. Aceste temeri au fost diseminate în mijlocul clerului moldovean de către arhiepiscopul Vladimir și membrii anturajului său¹²³.

În 1990, arhiepiscopul Vladimir Cantarean s-a adresat Consiliului pentru Afaceri Religioase din cadrul Consiliului de Miniștri al URSS cu propunerea de a crea, pe baza eparhiei Chișinăului și a Moldovei, un Exarhat al Patriarhiei Ruse, cu denumirea Biserica Ortodoxă Moldovenească. Acest Exarhat urma să fie constituit din cinci eparhii: de Chișinău și Orhei, Bender și Tiraspol, Bălți și Soroca, Edineț și Briceni, Comrat și Cahul. Propunerea arhiepiscopului era justificată de situația socio-politică dificilă din republică, precum și de faptul că unii clerici, credincioși și membri ai elitei intelectuale cereau crearea unei biserici

¹¹⁹ „Записка отдела национальных отношений ЦК КПСС в ЦК КПСС «О религиозно-церковной ситуации в ССР Молдова». Не ранее 26 сентября 1990 г.”, în V. Пасат, *Православие в Молдавии*, vol. 4, pp. 641-647.

¹²⁰ „Записка отдела национальных отношений ЦК КПСС в ЦК КПСС «О религиозно-церковной ситуации в ССР Молдова». Не ранее 26 сентября 1990 г.”, p. 643.

¹²¹ „Записка отдела национальных отношений ЦК КПСС в ЦК КПСС «О религиозно-церковной ситуации в ССР Молдова». Не ранее 26 сентября 1990 г.”, p. 643.

¹²² „Записка отдела национальных отношений ЦК КПСС в ЦК КПСС «О религиозно-церковной ситуации в ССР Молдова». Не ранее 26 сентября 1990 г.”, p. 644.

¹²³ „Записка отдела национальных отношений ЦК КПСС в ЦК КПСС «О религиозно-церковной ситуации в ССР Молдова». Не ранее 26 сентября 1990 г.”, p. 644.

autocefale sau autonome pe teritoriul Moldovei¹²⁴. În acest context, inițiativa arhiepiscopului Vladimir Cantarean urmărea consolidarea poziției Bisericii Ruse în RSSM și prevenirea oricărei tendințe de rupere a legăturilor cu Patriarhia Moscovei.

La ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 20 iulie 1990, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Vladimir al Chișinăului și Moldovei a prezentat un raport detaliat despre situația din eparhia sa și a propus doi candidați pentru a fi aleși episcopi ai Bisericii din RSSM. În urma deliberărilor, clericul eparhiei Chișinăului, arhimandritul Petru Păduraru, a fost desemnat episcop de Bălți, vicar al episcopiei Chișinăului, iar egumenul Vichentie Moraru, viețuitor al lavrei Sfântului Serghie din orașul Zagorsk, a fost ales episcop de Bender, vicar al episcopiei Chișinăului¹²⁵. Ambii episcopi aleși, de etnie română și originari din RSSM, au primit formarea teologică și spirituală în școlile teologice și mănăstirile din URSS¹²⁶. Această pregătire sub influența directă a tradiției bisericești ruse trebuia să fie determinantă în conturarea viziunii lor pastorale, dar și în consolidarea legăturilor cu Patriarhia Moscovei. Alegerea lor a fost gândită de Moscova drept un pas strategic al Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a menține influența asupra vieții religioase din RSSM¹²⁷.

Deși actul sinodal prevedea ca hirotoniile episcopilor Petru Păduraru și Vichentie Moraru să fie săvârșite la Moscova¹²⁸, acestea au avut loc, în cele din urmă, la Chișinău. Cele două evenimente s-au desfășurat în zilele de 1 și 2 septembrie 1990, în catedrala episcopală din Chișinău, fiind oficiate de Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Alexei al II-lea, alături de un sobor de arhieriei. Un detaliu deosebit al acestor hirotonii îl reprezintă participarea mitropolitului Moldovei și Bucovinei, Daniel Ciobotea, ca reprezentant al Patriarhiei Române¹²⁹. Dincolo de acest detaliu, semnificativ este și faptul că în august 1991, adică la aproape un an de la hirotoniile de la Chișinău, a fost încheiat un protocol de colaborare între Episcopia de Bender, parte a Arhiepiscopiei Chișinăului și Moldovei, Patriarhia Rusă și Mitropolia Moldovei și Bucovinei a Bisericii Ortodoxe Române. Protocolul a fost semnat de episcopul de Bender, Vichentie, și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Daniel¹³⁰. Ulterior, mitropolitul Daniel Ciobotea, împreună cu Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei, și Casian Crăciun, episcopul Galațiului, pe 14 și 15 februarie 1992, data sărbătoririi Întâmpinării Domnului (stil vechi), au participat, împreună cu arhiepiscopul Chișinăului și Moldovei, Vladimir Cantarean, precum și cu episcopii Petru Păduraru și Vichentie Moraru, la primul hram de după redeschiderea Facultății de Teologie de la Chișinău¹³¹.

Mutarea hirotoniilor episcopilor Petru Păduraru și Vichentie Moraru de la Moscova la Chișinău reflectă o strategie a Patriarhiei Moscovei de adaptare la realitățile politice

¹²⁴ „Докладная записка уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. И.Х. Вичку в Совет о предложении архиепископа Кишиневского и Молдавского Владимира создать на базе епархии экзархат и 5 новых епархий. 10 апреля 1990 г.”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии*, vol. 4, p. 617.

¹²⁵ „Определения Священного Синода”, *ЖМП* 10 (1990), p. 5.

¹²⁶ „Наречение и хиротония архимандрита Петра (Пэдурау) во епископа Бельского”, *ЖМП* 9 (1991), p. 35; „Înaltpreasfințitul Părinte PETRU Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor”, <https://mitropoliabasarabiei.md/ierarhi/>, <https://mitropoliabasarabiei.md/>; „Викентий, митрополит Ташкентский и Узбекистанский (Морарь Виктор Александрович)”, <http://www.patriarchia.ru/db/text/31618.html>, <http://www.patriarchia.ru>.

¹²⁷ „Записка отдела национальных отношений ЦК КПСС в ЦК КПСС «О религиозно-церковной ситуации в ССР Молдова». Не ранее 26 сентября 1990 г.”, p. 644.

¹²⁸ „Определения Священного Синода”, p. 5.

¹²⁹ „Наречение и хиротония архимандрита Викентия (Мораря) во епископа Бендерского”, *ЖМП* 07 (1991), p. 11.

¹³⁰ „Протокол о сотрудничестве, заключенный между Бендерским епископством Кишиневско-Молдавской епархии Московского патриархата и Молдавской и Буковинской митрополией Румынской православной церкви”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии*, vol. 4, pp. 649-650.

¹³¹ ANTONINA SÎRBU, „Credința jertfelnică întru Hristos”, *Moldova Suverană* (19 martie 1992), Chișinău, p. 3.

din Republica Moldova. Organizarea actului liturgic în capitala Moldovei, cu participarea Patriarhului Alexei al II-lea, a avut un rol simbolic, reafirmând legăturile cu Biserica Rusă într-un moment marcat de frământări politice. Această decizie a urmărit consolidarea influenței Patriarhiei Moscovei într-un mod perceput ca legitim local, diminuând presiunile pentru autonomie sau apropierea de Patriarhia Română. Alegerea locației a fost, astfel, un compromis strategic pentru a întări autoritatea Bisericii Ruse, păstrând totodată aparența unei deschideri către sensibilitățile regionale.

Prezența ierarhilor români la Chișinău, în conslujire cu ierarhii din Republica Moldova înainte și imediat după proclamarea independenței acesteia, precum și încheierea unor protocoale de colaborare între episcopii de pe ambele maluri ale Prutului, ridică semne de întrebare, mai ales în contextul în care Patriarhia Moscovei și factorii politici de la Moscova au depus eforturi constante pentru a-și menține influența în regiune. Această colaborare, aparent neașteptată, s-a desfășurat într-un climat politic și religios tensionant, în care Biserica din Republica Moldova se confrunta cu presiuni interne și externe privind viitorul său canonic¹³².

În ciuda reticenței Patriarhiei Moscovei de a permite apropierea Bisericii din Moldova de Patriarhia Română, momentul conslujirii poate fi interpretat ca un simbol al unei dorințe mai largi de reconciliere și unitate spirituală. Prezența mitropolitului Daniel Ciobotea și a altor ierarhi români alături de omologii lor din Republica Moldova a fost mai mult decât un simplu gest protocolar – a fost o reafirmare a legăturilor istorice și culturale dintre cele două spații ortodoxe. Această conslujire a transmis un mesaj de solidaritate, sugerând o punte între două lumi ortodoxe ce împărtășesc o istorie comună, dar care s-au aflat adesea în relații tensionate.

Totuși, această apropiere spirituală nu poate fi separată de contextul geopolitic al vremii. Într-o perioadă în care Republica Moldova căuta să-și definească identitatea națională și religioasă, asemenea gesturi aveau potențialul de a influența percepția publică și deciziile viitoare privind apartenența canonică. Participarea ierarhilor români la astfel de evenimente a fost, probabil, rezultatul unui echilibru delicat între aspirațiile locale de autonomie și presiunile exercitate de Patriarhia Moscovei pentru menținerea controlului.

Aceste episoade ilustrează complexitatea relațiilor dintre Patriarhia Moscovei și Patriarhia Română în contextul transformărilor politice și religioase de la începutul anilor '90, subliniind importanța simbolurilor și gesturilor diplomatice într-o perioadă de redefinire a identităților.

4. IDENTITATE NAȚIONALĂ ȘI RIVALITĂȚI CANONICE ÎN BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA

Complexitatea relațiilor dintre cele două patriarhii s-a accentuat pe fondul disputelor interetnice din Republica Moldova, care vor provoca destabilizări în stânga Nistrului și în regiunea găgăuză și au culminat cu războiul de pe Nistru, început la 2 martie 1992. Acest conflict a generat tensiuni și scindări și în cadrul clerului moldovean. Majoritatea preoților au susținut menținerea Bisericii moldovenești sub jurisdicția Patriarhiei Ruse. Pe de altă parte, un grup de clerici cu viziuni patriotice, sprijiniți de elita intelectuală de la Chișinău, au militat ferm pentru revenirea Bisericii Basarabene în cadrul Patriarhiei Române, văzută

¹³² CIOBANU CONSTANTIN GH., „Rolul facultății de teologie din Chișinău în redresarea vieții spirituale și a educației teologice în Basarabia”, *Buletinul Științific al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei* 7 (20) (2007), p. 142.

ca o reîntoarcere la rădăcinile spirituale și culturale românești. Aceste poziții divergente au reflectat nu doar tensiunile religioase, ci și lupta pentru identitate națională.

Părintele Vasile Petrache, în aprilie 1992, afirma că

„două biserici autocefale române nu pot fi – există o singură biserică autocefală română. Așa precum există o singură biserică ortodoxă rusă. Avînd biserici autonome în multe colțuri ale globului, noi nu putem pretinde la o biserică autocefală moldovenească. Noi sîntem români basarabeni. Și tindem spre o biserică autonomă. Să ni se dea autonomie. Aceasta o poate face Constantinopolul, Moscova și Bucureștiul. Și în cele din urmă, de ce nu am putea fi chiar autonomi, dar sub jurisdicția bisericii ortodoxe române... Teodor Bortă¹³³ îl și pomenește în servicii pe Teoctist...”¹³⁴.

Părintele Petru Buburuz s-a numărat printre susținătorii vocali ai ideii de autonomie a Bisericii din Republica Moldova, considerând esențială organizarea unui proces participativ în rândul clerului. El pleda pentru întrunirea preoților în cadrul adunărilor protopopiatelor și episcopioilor, care să culmineze cu o adunare generală a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. Aceasta ar fi oferit preoților posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la viitorul autonomiei Bisericii¹³⁵. Convingerea părintelui Buburuz era că, în cadrul unei astfel de adunări, majoritatea preoților ar opta pentru o autonomie a Bisericii din Republica Moldova, dar sub jurisdicția Patriarhiei Române¹³⁶.

Și părintele Mina Polihovici s-a exprimat public în favoarea revenirii Bisericii din Republica Moldova în componența Bisericii Ortodoxe Române. Dânsul sublinia că Biserica din Basarabia a fost parte integrantă a Patriarhiei Române încă de la Unirea din 1918, iar unirea cu Biserica Română ar fi un act de restabilire a legăturilor istorice și spirituale. Părintele Mina considera că această reîntoarcere la jurisdicția Patriarhiei Române ar fi fost o soluție naturală pentru Biserica din Basarabia, mai ales în contextul în care clerul din Chișinău se subordonase rapid Patriarhiei de la București după Marea Unire¹³⁷.

La începutul anului 1992, aspirațiile preoților din Republica Moldova pentru unirea Bisericii basarabene cu Patriarhia Română erau susținute activ și de ierarhii din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Acești ierarhi erau conștienți de legăturile istorice și spirituale dintre Biserica din Basarabia și Biserica Română, iar dorința lor de a restabili unitatea canonică reflecta o preocupare pentru consolidarea identității religioase și naționale. Sprijinul lor s-a manifestat prin mesaje directe și clare, transmise în cadrul conferințelor, interviurilor și publicațiilor apărute în presa de la Chișinău.

Patriarhul Teoctist a transmis un mesaj de binecuvântare Consiliului Național al Unirii, întrunit la Iași pe 24 ianuarie 1992. În acest mesaj, Patriarhul a subliniat importanța reîntregirii neamului românesc și a pământului strămoșesc, rupt abuziv și dureros de la trupul țării. El a îndemnat la urmarea exemplului vrednicilor înaintași care și-au dat viața pentru credință, limbă și glie: „Cu credința în ajutorul lui Dumnezeu și al sfinților martiri ai neamului nostru și inspirați de înțelepciunea strămoșească, să ne unim cugetele și simțirile ca în armonie să săvârșim reîntregirea României ca pe un act sfînt de dreptate și adevăr, în fața lui Dumnezeu și a istoriei”¹³⁸.

¹³³ Preotul Teodor Bortă în 1992 deținea funcția de paroh al Catedralei Nașterea Domnului din Chișinău.

¹³⁴ ANTONINA SÎRBU, „Și va fi o singură turmă și un singur păstor”, p. 4.

¹³⁵ PETRU BUBURUZ, „Istoria Bisericii din Moldova în timpul veacurilor (II)”, pp. 28-29.

¹³⁶ ANDREI RUSU, „Biserica Ortodoxă din Republica Moldova: între dictatura comunistă și «russkii mir». Dialog cu părintele Petru Buburuz”, pp. 190-191.

¹³⁷ ILIE LUPAN, „«Poporul român s-a născut creștin»”, p. 59.

¹³⁸ „Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist către Consiliul Național al Unirii – Iași”, *Glasul Națiunii*

Cu ocazia întrunirii Consiliului Național al Unirii de la Iași din ianuarie 1992, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Daniel Ciobotea, membru al Consiliului¹³⁹, a acordat un interviu în care și-a exprimat deschis susținerea pentru unirea românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Numind „Basarabia, pământ românesc”¹⁴⁰, mitropolitul Daniel a subliniat importanța unității naționale și spirituale a românilor, evidențiind că această unire ar reprezenta nu doar o împlinire istorică, ci și o reafirmare a valorilor comune de credință, cultură și tradiție:

„Atunci când vorbim despre unitatea românească, trebuie să ne gândim la unitatea bisericească. Patriarhia Română și Sfântul Sinod au în permanență preocuparea de refacere a unității bisericești. [...] Sperăm că prin lucrarea lui Dumnezeu în inimi, fără a forța conștiințele, se va ajunge într-o zi când Mitropolitul de Chișinău va fi din nou în comuniune directă cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Faptul că acum Biserica din Basarabia ține de Moscova considerăm că este ceva tranzitoriu, pentru că este artificial”¹⁴¹.

Mitropolitul Daniel a criticat deschis rusificarea Bisericii din Basarabia, considerând-o o acțiune contrară spiritului creștin și demnității naționale:

„Spuneam și Patriarhului Alexie, anul trecut, când am fost la Chișinău, că așa cum este o biserică pentru ruși, este și o Patriarhie pentru români. Noi respectăm identitatea națională, etnică a popoarelor, dar ele se pot înfrăți numai atunci când sînt libere, când își păstrează identitatea. De aceea rusificarea Bisericii românești din Basarabia este o lucrare împotriva Duhului Sfînt”¹⁴².

Această poziție fermă a mitropolitului Daniel Ciobotea reflecta preocuparea Bisericii Ortodoxe Române pentru restabilirea unității spirituale și canonice, într-un moment de răscruce pentru identitatea națională și religioasă a românilor din Basarabia¹⁴³.

Pe 29 februarie 1992, ziarul *Sfatul Țării* a publicat un interviu cu mitropolitul Olteniei, Nestor Vornicescu, realizat în timpul vizitei sale în Republica Moldova, prilejuită de hramul Facultății de Teologie din Chișinău. Fiind basarabean de origine, mitropolitul Nestor a abordat și problema apartenenței canonice a Bisericii din Basarabia, subliniind necesitatea unității bisericești a românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Mitropolitul a afirmat că unirea Bisericii din Basarabia cu Patriarhia Română este firească și inevitabilă, deoarece poporul român este deja unit prin limbă, tradiții și sânge: „Este normal ca poporul român să fie unit și bisericește, pe lângă faptul că este unit prin limbă, prin obiceiuri, prin sânge. Și unirea aceasta se va face”¹⁴⁴. Mitropolitul a subliniat că Arhiepiscopia existentă la acea

(ianuarie 1992), 5, Chișinău, p. 7.

¹³⁹ VIRGIL ZAGAIEVSCHI, „«Reunirea va fi lucrarea lui Dumnezeu». Interviu cu Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei Înalt Preasfinția Sa Daniel, realizat la Mitropolia de la Iași de corespondentul Virgil Zagaievschi (I)”, p. 7.

¹⁴⁰ VIRGIL ZAGAIEVSCHI, „«Reunirea va fi lucrarea lui Dumnezeu». Interviu cu Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei Înalt Preasfinția Sa Daniel, realizat la Mitropolia de la Iași de corespondentul Virgil Zagaievschi (I)”, p. 7.

¹⁴¹ VIRGIL ZAGAIEVSCHI, „«Reunirea va fi lucrarea lui Dumnezeu». Interviu cu Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei Înalt Preasfinția Sa Daniel, realizat la Mitropolia de la Iași de corespondentul Virgil Zagaievschi (I)”, p. 7.

¹⁴² VIRGIL ZAGAIEVSCHI, „«Reunirea va fi lucrarea lui Dumnezeu». Interviu cu Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei Înalt Preasfinția Sa Daniel, realizat la Mitropolia de la Iași de corespondentul Virgil Zagaievschi (I)”, p. 7.

¹⁴³ VIRGIL ZAGAIEVSCHI, „«Reunirea va fi lucrarea lui Dumnezeu». Interviu cu Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei Înalt Preasfinția Sa Daniel, realizat la Mitropolia de la Iași de corespondentul Virgil Zagaievschi (II)”, *Glasul Națiunii* (ianuarie 1992), 5/79, Chișinău, p. 7.

¹⁴⁴ A. URECHEANU, „«Confraților mei basarabeni le aduc prețuire pentru bărbăția de a se apăra ca națiune». Interviu cu Înaltpreasfinția sa Nestor, Mitropolitul Olteniei”, *Sfatul Țării* (29 februarie 1992), Chișinău, p. 2.

vreme în Republica Moldova trebuia ridicată la rangul de mitropolie și, în mod firesc, să fie subordonată Patriarhiei Române, nu Patriarhiei Moscovei, cu care nu împărtășea nicio legătură spirituală sau culturală: „Arhiepiscopia, care este actualmente în Basarabia, trebuie ridicată la rangul de mitropolie și, în loc să țină de Moscova, unde nu are niciun fel de legături, trebuie să țină de București, în virtutea aceleiași limbi, aceleiași credințe, în virtutea unității noastre naționale”¹⁴⁵. Astfel, declarațiile mitropolitului Nestor Vornicescu au reflectat o poziție clară și hotărâtă în favoarea revenirii Bisericii din Basarabia în cadrul Patriarhiei Române, văzută ca un pas necesar pentru reafirmarea identității naționale și spirituale a românilor din Republica Moldova.

Tot cu ocazia hramului Facultății de Teologie din Chișinău, mitropolitul Transilvaniei, Antonie Plămădeală, originar și el din Basarabia, a adresat un mesaj arhiepiscopului Vladimir al Chișinăului și Moldovei, precum și părintelui Petru Buburuz, decanul facultății. În acest mesaj, mitropolitul a evocat istoria și personalitățile remarcabile ale Seminarului și Facultății de Teologie din Chișinău din perioada interbelică și a îndemnat Biserica Ortodoxă din Republica Moldova să revină la spiritualitatea românească¹⁴⁶.

Cealaltă parte a taberei clericale din Republica Moldova, care reprezenta majoritatea și era condusă de adepții curentului serapionist, a susținut ferm menținerea Bisericii basarabene sub jurisdicția Patriarhiei Ruse. Această grupare, influențată de politicile venite de la Moscova, a considerat apartenența la Patriarhia Rusă ca fiind esențială pentru stabilitatea Bisericii în Republica Moldova. În contextul puciului de la Moscova din 19 august 1991, Patriarhul Alexei al II-lea, împreună cu membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, a emis o declarație prin care îndemna credincioșii „din țară și din străinătate” să păstreze comuniunea euharistică și să rămână fideli vechii tradiții, pentru a salva „Patria”. Această declarație, care sublinia necesitatea unității și loialității față de Biserica Rusă în fața instabilității politice, a fost semnată și de arhiepiscopul Chișinăului și al Moldovei, Vladimir Cantarean¹⁴⁷. Prin urmare, clericii din tabăra filorusă se opuneau ideii de unire a Bisericii din Basarabia cu Patriarhia Română, percepând această schimbare drept o amenințare la adresa tradițiilor și structurilor bisericești consolidate în perioada sovietică. Argumentele lor erau susținute și de factori politici și ideologici de la Moscova, care vedeau în Biserica Ortodoxă un instrument strategic de influență în fostele republici sovietice. Această opoziție față de revenirea în cadrul Patriarhiei Române reflecta nu doar o dispută canonică, ci și o confruntare între două viziuni distincte: una orientată spre reafirmarea identității naționale și spirituale românești și alta ancorată în vechile structuri sovietice, cu influență în Patriarhia Moscovei.

Într-o scrisoare datată 29 noiembrie 1991, adresată Patriarhului Teoctist, Patriarhul Alexei al II-lea al Moscovei își exprima ferm poziția privind integritatea canonică a Patriarhiei Ruse, afirmând: „Noi ne exprimăm profunda convingere că descompunerea statului nu trebuie să devină o cauză pentru divizarea Bisericii, și apariția pe hartă a unor frontiere noi nu servește drept motiv pentru schimbarea teritoriului canonic al Patriarhiei Moscovei”¹⁴⁸. Această declarație subliniază hotărârea Patriarhiei Moscovei de a-și menține

¹⁴⁵ A. URECHEANU, „Confraților mei basarabeni le aduc prețuire pentru bărbăția de a se apăra ca națiune». Inter-viu cu Înaltpreasfinția sa Nestor, Mitropolitul Olteniei”, p. 2.

¹⁴⁶ CIOBANU CONSTANTIN GH., „Rolul facultății de teologie din Chișinău în redresarea vieții spirituale și a educației teologice în Basarabia”, pp. 152-153.

¹⁴⁷ „Обращение Святейшего Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви к архипастырям, пастырям и всем верным ее чадам”, ЖМП 11 (1991), pp. 8-9.

¹⁴⁸ ANDREI RUSU, „Biserica ortodoxă din Republica Moldova în contextul geopoliticii europene: între ruskii mir și Biserica Neamului”, p. 69.

controlul asupra teritoriilor bisericești, în ciuda prăbușirii Uniunii Sovietice și apariției unor noi state independente.

Mesajul transmis de Patriarhul Alexei reflectă clar tensiunile care începeau să se contureze între Patriarhia Moscovei și Patriarhia Română. Aceste tensiuni aveau să se amplifice și să conducă la o scindare profundă în cadrul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. Dorința unei părți a clerului și a credincioșilor moldoveni de a reveni în comuniune cu Patriarhia Română contrasta puternic cu eforturile Patriarhiei Moscovei de a păstra influența asupra Bisericii din Basarabia. Această ruptură, alimentată de pozițiile rigide ale ambelor părți, a lăsat Biserica Ortodoxă din Republica Moldova într-o stare de diviziune, o „rană netălmăduită”¹⁴⁹ care persistă până în prezent. Conflictul dintre loialitatea față de Patriarhia Moscovei și dorința de reîntoarcere sub oblăduirea Patriarhiei Române a fragmentat comunitatea ortodoxă moldovenească, afectând atât unitatea religioasă, cât și identitatea spirituală a credincioșilor.

CONCLUZIE

Perestroika a reprezentat un catalizator esențial pentru schimbările profunde petrecute în relația dintre stat și Biserică în RSSM, declanșând o serie de transformări care au remodelat peisajul religios și social al regiunii. Politica de transparență și reformele inițiate de Mihail Gorbaciov au permis o relaxare a controlului ideologic strict exercitat de stat asupra Bisericii, oferind spațiu pentru o renaștere religioasă mult așteptată. În acest context, comunitățile religioase au început să-și revendice locul în societate, iar Biserica Ortodoxă din Moldova a devenit un actor activ în viața publică.

Deschiderea politică a permis revitalizarea vieții religioase, concretizată prin redeschiderea bisericilor, restabilirea tradițiilor religioase și creșterea numărului de credincioși implicați în activitățile ecleziastice. Totodată, această perioadă a alimentat o dezbatere publică intensă privind identitatea națională și rolul Bisericii în societate, într-un moment în care mișcările de renaștere națională câștigau tot mai mult teren. Biserica Ortodoxă s-a aflat în centrul acestei efervescențe identitare, fiind percepută nu doar ca o instituție spirituală, ci și ca un simbol al tradițiilor și valorilor naționale.

Cu toate acestea, procesul de tranziție a fost marcat de tensiuni și contradicții, reflectând atât aspirațiile de autonomie ale Bisericii, cât și eforturile statului de a menține controlul asupra acestui domeniu sensibil. În ciuda relaxării presiunilor ideologice, autoritățile sovietice au continuat să exercite influență asupra ierarhiei bisericești, încercând să împiedice o autonomie reală a Bisericii și să limiteze influența acesteia asupra mișcărilor naționale. Aceste contradicții au devenit evidente în disputele privind apartenența canonică a Bisericii Ortodoxe din Moldova, care a oscilat între loialitatea față de Patriarhia Moscovei și dorința de revenire sub oblăduirea Patriarhiei Române.

În contextul Mișcării de Eliberare Națională, Biserica a devenit un actor politic important, iar chestiunea apartenenței canonice a fost plasată în centrul dezbaterilor publice. Un segment al clerului și al credincioșilor vedea în Patriarhia Română o revenire firească

¹⁴⁹ În contextul complex al istoriei Bisericii Ortodoxe din Moldova, sintagma „rana netălmăduită”, inițial formulată de mitropolitul Vladimir Cantarean, a căpătat o încărcătură politică semnificativă. Victor Josu a exploatat această expresie pentru a susține o anumită interpretare a evenimentelor istorice, prezentând Mitropolia Basarabiei ca fiind responsabilă pentru o divizare profundă în cadrul Bisericii. Vezi: VICTOR JOSU, *Rana netălmăduită. Credincioșilor Bisericii Ortodoxe din Moldova despre „Mitropolia Basarabiei”*, Chișinău, 2024.

la rădăcinile spirituale și culturale românești, în timp ce o altă parte, mai conservatoare și influențată de tradițiile sovietice, susținea menținerea sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei. Această diviziune a reflectat nu doar opțiuni teologice, ci și o confruntare profundă între două viziuni asupra identității naționale și apartenenței geopolitice a Republicii Moldova.

ABSTRACT

ANDREI RUSU, *The Church in the Moldavian Soviet Socialist Republic in the context of the national revival movement*

This study examines the evolution of the Orthodox Church in the Moldavian Soviet Socialist Republic (MSSR) in the context of the National Liberation Movement in Chișinău, under the influence of the perestroika and glasnost reforms initiated by Mikhail Gorbachev. The analysis highlights the tensions between the aspiration for the Church in the MSSR to return under the jurisdiction of the Romanian Patriarchate and the opposition from pro-Russian clerics, supported by the Moscow Patriarchate. The conflict between the pro-Romanian faction – represented by clerics such as Father Petru Buburuz and backed by Chișinău's intellectual elites, as well as by Romanian hierarchs (Patriarch Teoctist Arăpașu, Metropolitan Daniel Ciobotea) – and the pro-Russian faction, led by Metropolitan Vladimir Cantarean and shaped by Moscow's policies, generated profound frictions within the Orthodox Church in Moldova. These tensions manifested through calls for autonomy and demands for canonical subordination to the Romanian Patriarchate, in contrast to the efforts made by the Moscow Patriarchate to maintain control over the Moldovan Church.

The period under analysis was marked by internal conflicts regarding national and religious identity, culminating in the schism of the Orthodox Church in the Republic of Moldova – a state of tension that persists to this day.

KEYWORDS: Moldavian Soviet Socialist Republic (MSSR), perestroika, Orthodox Church, national revival, national identity, Moscow Patriarchate, Romanian Patriarchate, religious freedom

